

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO STONE (CPP2021-009072)

Smart Terrain Control Using Cutting Edge Technologies

Entidades participantes:

Atalaya Riotinto Minera S.L. y AE-CSIC (GEO3BCN, IGEO)

Autores:

M. Torné (Coordinadora Técnica) y S. Rodríguez (Coordinadora del Proyecto) y miembros del equipo científico de STONE

Torné, M., Rodríguez, S., Balaguera, A., Sánchez-Pastor, P., Du, S., Seivane, H., Fernández, J., Schimmel, M., Díaz, J., Ruiz, M., Najafi, N., Verges, J., Andreu, J., Jurado, M.J., Bodi, J., Davoise, D. (2026). Smart Terrain Control Using Cutting Edge Technologies – STONE (CPP2021-009072). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18888237>

***El proyecto STONE (CPP2021-009072) entre Atalaya Riotinto Minera S-L. y los institutos Geo3BCN e IGEO de la AE CSIC ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Española de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next Generation/PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).*

Barcelona, 31 de marzo de 2026

Índice

Contenido

Índice	2
Contenido	2
Resumen Ejecutivo	5
Executive Summary	6
Capítulo 1. Objetivos	7
1.1 Objetivo General	7
1.2 Objetivos Específicos	7
1.3 Objetivos Científicos	7
1.4 Nuevos Objetivos Incorporados al Proyecto	8
Capítulo 2. Tareas de las entidades participantes, hitos, cronograma y planificación (global)	9
2.1 Estructura general del proyecto y reparto de tareas	9
2.2 Descripción de los paquetes de trabajo (WP)	10
WP0 – Gestión y coordinación del proyecto	10
WP1 – Interferometría radar por satélite (InSAR)	10
WP2 – Interferometría de ruido sísmico ambiental (ANSI)	10
WP3 – Modelización geofísica y de deformación del subsuelo	11
WP4 – Integración de resultados	11
WP5 – Desarrollo de la plataforma de vigilancia	11
WP6 – Comunicación y difusión	12
2.3 Hitos, cronograma y planificación global	12
2.4 Nuevos Hitos	13
Capítulo 3. Actividades y resultados	15
3.0 Gestión y Coordinación del proyecto (WP0)	15
3.1 Interferometría Radar - InSAR (WP1)	17
3.1.1 Aplicación de InSAR en el entorno minero	17
3.1.2 Principales resultados de InSAR (WP1)	23

3.2 Interferometría de ruido ambiental – ANSI (WP2).....	25
3.2.1 Red sísmica, adquisición y gestión de datos	26
3.2.2 Procesado y caracterización del campo de ondas de ruido sísmico y respuesta estructural.....	28
3.2.3 Análisis de descorrelación y variaciones de velocidad sísmica: influencia ambiental y mitigación.....	29
3.2.4 Mejora de procesos: optimización, desarrollo metodológico y automatización	33
3.2.5 Principales resultados de ANSI (WP2).....	35
3.3 WP3 – Modelización geofísica y de deformación.....	35
3.3.1 Integración de bases de datos y adquisición de nuevos datos	36
3.3.2 Flujo de trabajo geofísico y construcción del modelo estructural 3D.....	37
3.3.3 Análisis multiescala de anomalías gravimétricas y magnéticas.....	39
3.3.4 Modelización basada en datos: aprendizaje automático y volúmenes multipropiedad	42
3.3.5 Interpretación de deformaciones mediante Dfsour®: fuentes y mecanismos.....	45
3.3.6 Principales resultados de modelización geofísica y deformación (WP3).....	49
3.4 WP4 – Integración de resultados.....	50
3.4.1 Integración de InSAR, Dfsour® y ANSI. Análisis de la complementariedad	50
3.4.2 Integración de InSAR con análisis geológico del subsuelo	52
3.4.3 Integración de Dfsour® con análisis geológico del subsuelo.....	55
3.4.4 Principales resultados.....	57
3.5 WP5 – Desarrollo de la plataforma de vigilancia	58
3.5.1 Desarrollo de la plataforma	58
3.5.2 Principales resultados.....	63
3.6 WP6 – Comunicación y difusión.....	64
Capítulo 4. Grado de ejecución y desviaciones.....	66
4.1 Grado de ejecución de los objetivos y actividades.....	66
4.2 Análisis de desviaciones respecto al plan inicial.....	67
4.3 Impacto de las desviaciones en el cronograma y la planificación.....	68
4.4 Evaluación global de la ejecución del proyecto	69
Capítulo 5. Innovaciones y explotación de resultados	69
5.1 Innovación científica y metodológica	69

5.2 Innovación tecnológica y desarrollos de sistema	70
5.3 Explotación de resultados en entorno industrial.....	70
5.4 Potencial de replicabilidad y escalado.....	71
5.5 Perspectivas de continuidad y líneas futuras	71
Capítulo 6. Resumen y conclusiones.....	72
6.1 Impacto del proyecto en las entidades participantes	72
6.1.1 Impulso científico y tecnológico para los centros de investigación.....	72
6.1.2 Impacto directo para la empresa.....	73
6.1.3 Capital humano y transferencia	73
6.2 Valor añadido de la colaboración público-privada	73
6.3 Proyección nacional e internacional del proyecto	74
6.4 Perspectivas futuras.....	75
Agradecimientos	76
Referencias	77

Resumen Ejecutivo

El proyecto STONE (CPP2021-009072) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Española de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next Generation/PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha tenido como objetivo el diseño y validación de metodologías avanzadas para la caracterización y monitorización del subsuelo en entornos mineros complejos, orientadas a su integración en sistemas multiparamétricos de vigilancia geotécnica. Para ello se han combinado técnicas de teledetección radar satelital (InSAR), interferometría de ruido sísmico ambiental, modelización geofísica del subsuelo, aprendizaje automático y monitorización geodésica y geotécnica, con el objetivo de mejorar la detección temprana de deformaciones del terreno y reducir la incertidumbre en la interpretación de los procesos geomecánicos.

Las metodologías desarrolladas se han diseñado y validado en el entorno operativo de la mina de Riotinto, con especial atención al depósito de estériles de planta, una de las infraestructuras más críticas desde el punto de vista geotécnico. El proyecto se ha concebido como un demostrador metodológico y tecnológico, orientado a desarrollar esquemas de monitorización integrados que puedan ser posteriormente aplicados al seguimiento de infraestructuras críticas en minería y en otros entornos industriales.

Entre los principales resultados científico-técnicos destaca la integración multiescala de observaciones InSAR, combinando datos Sentinel-1 con imágenes de alta resolución en banda X del satélite TerraSAR-X (DLR), lo que ha permitido identificar deformaciones regionales de pequeña magnitud y movimientos localizados asociados a la actividad minera. Asimismo, el análisis de ruido sísmico ambiental ha permitido detectar cambios en las propiedades mecánicas del subsuelo mediante variaciones en la similitud de formas de onda y en la velocidad sísmica relativa.

El proyecto ha desarrollado además una caracterización geofísica integrada del subsuelo, combinando datos gravimétricos, magnéticos, registros de sondeo y propiedades petrofísicas en una base de datos multiparamétrica georreferenciada. A partir de esta información se ha construido un modelo estructural 3D del subsuelo, refinado mediante técnicas de aprendizaje automático, que ha permitido identificar dominios geomecánicos relevantes y relacionarlos con los patrones de deformación detectados mediante InSAR.

Finalmente, el proyecto ha impulsado el desarrollo de una plataforma integral de vigilancia geotécnica, basada en la integración de instrumentación en campo, radar terrestre e información satelital dentro de la plataforma GeoMonitoring Hub, permitiendo avanzar hacia sistemas de monitorización continua y alerta temprana del terreno. En conjunto, STONE constituye un demostrador tecnológico de monitorización integrada del subsuelo, con un elevado potencial de replicabilidad en otras explotaciones mineras y en infraestructuras críticas.

Executive Summary

The STONE project, financed by the Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Española de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 and by the European Union Next Generation/PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) was designed to develop and validate advanced methodologies for subsurface characterization and monitoring in complex mining environments, with the ultimate objective of integrating these approaches into multiparametric geotechnical monitoring systems. The project combines satellite radar interferometry (InSAR), ambient seismic noise interferometry, geophysical subsurface modelling, machine learning techniques, and geodetic and geotechnical monitoring systems, enabling improved early detection of ground deformation and reducing uncertainties in the interpretation of geomechanical processes.

The methodologies were designed and validated under real operational conditions in the Riotinto mining district, with particular emphasis on the plant tailings storage facility, one of the most critical geotechnical infrastructures in the operation. Rather than focusing on a site-specific assessment, the project was conceived as a methodological and technological demonstrator, aimed at developing integrated monitoring frameworks that can be transferred to the surveillance of critical infrastructures in mining and other industrial settings.

One of the main scientific and technical outcomes of the project is the multiscale integration of InSAR observations, combining medium-resolution Sentinel-1 data with high-resolution X-band imagery from TerraSAR-X satellite (DLR). This strategy allows the detection of both regional-scale deformation patterns and localized ground movements associated with mining activities. In parallel, ambient seismic noise analysis has proven effective for identifying variations in subsurface mechanical properties through changes in waveform similarity and relative seismic velocity.

In addition, the project developed an integrated geophysical characterization of the subsurface, combining gravity and magnetic data, borehole logs, petrophysical measurements, and geological information within a georeferenced multiparametric database. These datasets supported the construction of a 3D structural model of the subsurface, later refined using machine learning techniques. The resulting multiproperty models enabled the identification of geomechanically relevant domains and their spatial relationship with deformation patterns detected through InSAR.

Finally, STONE contributed to the development of an integrated geotechnical monitoring platform, combining field instrumentation, ground-based radar systems, and satellite observations within the GeoMonitoring Hub environment. This platform enables near-real-time data integration and supports the implementation of early-warning capabilities for ground stability assessment. Overall, STONE represents a technological demonstrator for integrated subsurface monitoring, with strong potential for replication in other mining operations and large-scale infrastructure monitoring contexts.

Capítulo 1. Objetivos

1.1 Objetivo General

El objetivo del proyecto STONE fue impulsar la creación de una plataforma multidisciplinar en tiempo casi real que integrara técnicas clásicas y de vanguardia para el control geodésico, geotécnico y geofísico del entorno minero de Riotinto. A través de la colaboración público-privada, se ha avanzado hacia la “Smart mining”, reforzando la seguridad de las personas e infraestructuras y contribuyendo a un modelo minero más sostenible e innovador. Al mismo tiempo, el proyecto ha contribuido a la transición ecológica y digital de la sociedad española, en línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, favoreciendo el suministro de materiales estratégicos como el cobre para las energías renovables.

1.2 Objetivos Específicos

- Diseñar un **sistema de monitorización de última generación** para reducir riesgos y mejorar la seguridad de los depósitos de estériles de planta.
- Realizar **estudios de viabilidad** para la incorporación de nuevas tecnologías de monitorización en el marco de una plataforma de alerta temprana.
- Desarrollar un **sistema ampliado y mejorado de monitorización**, aplicable a depósitos de estériles de planta, grandes infraestructuras e inestabilidad de taludes.
- **Transferir tecnologías innovadoras** desde el ámbito académico a la industria.
- Mejorar la **comunicación con la sociedad** para garantizar **transparencia** y reforzar la **percepción de la minería** en el contexto de la transición energética verde.

1.3 Objetivos Científicos

- **Demostrar el potencial de InSAR y ANSI** para monitorizar la **estabilidad del terreno** en minería.
- **Estandarizar el uso de InSAR y ANSI** mediante **herramientas automatizadas** que ofrezcan resultados actualizados y reproducibles.
- **Integrar e interpretar InSAR, ANSI y técnicas clásicas** de monitorización en una plataforma avanzada de alerta temprana.
- **Validar** el uso **Sentinel-1** para la monitorización continua de deformaciones mediante InSAR.
- **Caracterizar la estructura del subsuelo** mediante la modelización de datos gravimétricos y magnéticos.
- **Validar la sismología pasiva** para monitorizar variaciones de los parámetros mecánicos del subsuelo.
- **Generar resultados robustos, interpretables y directamente integrables** en la plataforma de monitorización.
- **Comunicar y difundir** los avances y resultados del proyecto.

1.4 Nuevos Objetivos Incorporados al Proyecto

Durante la ejecución del proyecto STONE se incorporaron nuevos objetivos como respuesta directa a los resultados intermedios obtenidos y a las necesidades operativas detectadas en el entorno minero. Estos **nuevos objetivos supusieron una ampliación del alcance inicialmente previsto**, orientando el proyecto hacia un enfoque más integrado, robusto y multidimensional de la monitorización del subsuelo.

En primer lugar, el objetivo inicial de desarrollar una plataforma de alerta temprana se amplió hacia la construcción de una plataforma multiparamétrica en tiempo casi real orientada a la monitorización 4D del subsuelo. Esta monitorización incorporó nuevas metodologías de sismología pasiva (ANSI) menos dependientes de la variabilidad de las fuentes sísmicas, como el **uso de la elipticidad de ondas Rayleigh y técnicas de monitorización independiente de la fuente**. Este cambio permitió pasar de un enfoque centrado en la detección de movimientos a otro orientado a la interpretación de procesos en profundidad (Fig. 1).

En segundo lugar, la línea de modelización del subsuelo, inicialmente enfocada en la adquisición e interpretación de campos potenciales, evolucionó hacia la integración sistemática de datos geológicos y petrofísicos en bases de datos estructuradas, lo que permitió el **desarrollo de modelos 3D y 4D multiparamétricos mediante técnicas de inteligencia artificial** (Fig.1).

En conjunto, estos nuevos objetivos reflejan una **evolución** del proyecto desde un sistema de vigilancia basado en sensores **hacia un marco de caracterización dinámica del subsuelo**, capaz de integrar múltiples fuentes de información y de aportar valor predictivo para la gestión del riesgo geotécnico y la prospección de nuevos recursos.

Figura 1 - Nuevos objetivos incorporados al Proyecto.

Capítulo 2. Tareas de las entidades participantes, hitos, cronograma y planificación

Este capítulo presenta la estructura de trabajo del proyecto STONE, detallando la distribución de tareas entre las entidades participantes y su organización en paquetes de trabajo (WP), desde la gestión y coordinación hasta el desarrollo metodológico, la integración de resultados y la implementación en plataforma de monitorización. Asimismo, se resume la planificación global del proyecto y el estado de avance de los entregables e hitos principales a fecha de cierre.

Además, el capítulo recoge los nuevos hitos incorporados durante la ejecución como respuesta a resultados intermedios y necesidades operativas, incluyendo el desarrollo de metodologías sísmicas más robustas basadas en la elipticidad de ondas Rayleigh, la aplicación de metodologías sísmicas innovadoras menos dependientes de la variabilidad de las fuentes, la ampliación de la modelización del subsuelo mediante inteligencia artificial y bases de datos multiparamétricas georreferenciadas orientadas al desarrollo de modelos digitales, y el refuerzo de la plataforma de monitorización hacia soluciones de última generación para sistemas de alerta temprana.

2.1 Estructura general del proyecto y reparto de tareas

El proyecto STONE se estructuró en seis paquetes de trabajo (Work Packages, WP), diseñados para cubrir de forma integral todas las fases necesarias para el desarrollo de una plataforma avanzada de vigilancia del entorno minero, desde la adquisición de datos y el desarrollo metodológico hasta la integración de resultados, la implementación operativa y la comunicación (Fig. 2).

La distribución de responsabilidades se realizó en función de la experiencia específica de cada entidad participante, combinando capacidades operativas industriales y excelencia científica. Atalaya Riotinto Minera S.L. ha asumido el liderazgo de los paquetes relacionados con la gestión del proyecto, la implementación de la plataforma de monitorización y la comunicación, mientras que los institutos GEO3BCN e IGEO del CSIC han liderado los paquetes de trabajo de carácter científico-técnico (InSAR, ANSI, modelización del subsuelo e integración de resultados).

La síntesis del reparto de tareas por WP y la asignación de responsables por entidad se presenta la figura 2, donde se muestran los líderes de cada WP y el esquema de coordinación global.

Figura 2. – Organización del proyecto STONE.

2.2 Descripción de los paquetes de trabajo (WP)

WPO – Gestión y coordinación del proyecto

El objetivo del fue garantizar la correcta ejecución administrativa, económica y científica del proyecto. Sus tareas han incluido la elaboración del plan de gestión y del plan de coordinación, la organización de reuniones técnicas periódicas, la comunicación interna entre socios, la recopilación sistemática de datos para la justificación económica y la supervisión de los aspectos éticos.

WP1 – Interferometría radar por satélite (InSAR)

El WP1 se centró en la **validación de técnicas de interferometría radar** para la monitorización de la estabilidad del terreno y de infraestructuras mineras. Las tareas han incluido la selección de zonas de estudio, el procesado de imágenes Sentinel-1 en órbitas ascendentes y descendentes, el análisis de sensores de alta resolución en banda X (TSX) para estudios locales y la comparación sistemática con datos de instrumentación geotécnica in situ.

WP2 – Interferometría de ruido sísmico ambiental (ANSI)

El WP2 abordó la instalación, operación y explotación de una red sísmica para la monitorización continua de la estabilidad del subsuelo en el entorno del depósito de estériles de planta. Entre las tareas realizadas destaca la instalación progresiva de estaciones, la gestión de la transmisión de datos, el control de calidad de las señales y el desarrollo de flujos automáticos de procesado.

Como nuevos hitos, se destaca el uso de la **elipticidad de ondas Rayleigh**, un método práctico para detectar cambios en las propiedades sísmicas del subsuelo, así como una nueva **metodología** desarrollada en proyectos anteriores y validada durante la ejecución del proyecto STONE, que permitió

una **monitorización** del subsuelo más estable y robusta **independiente de la variabilidad de las fuentes**.

WP3 – Modelización geofísica y de deformación del subsuelo

El WP3 constituyó el **núcleo de caracterización del subsuelo** de la mina. Integró (i) la exploración geofísica y construcción de modelos estructurales 3D mediante datos de superficie y subsuelo, y (ii) la interpretación avanzada del origen de deformaciones mediante el software Dfsour®. Su objetivo fue reducir la incertidumbre geológica y geomecánica y proporcionar un marco 3D/4D para interpretar deformaciones y cambios sísmicos en entornos mineros.

En este apartado se obtuvieron **nuevos hitos** que ampliaron de forma significativa el alcance inicialmente previsto para la modelización 3D del subsuelo, basada en modelización directa e inversa de datos de campos potenciales, incorporando desarrollo de **bases de datos multiparamétricas georreferenciadas** y el desarrollo e implementación de **metodologías de aprendizaje automático**. La disponibilidad de grandes volúmenes de datos de superficie y de subsuelo permitió implementar metodologías de inteligencia artificial (IA) orientadas a la estimación de propiedades petrofísicas y a la detección de anomalías estructurales, así como el diseño de bases de datos multiparamétricas georreferenciadas para la integración coherente de información heterogénea. Estos desarrollos constituyeron la base para la construcción de modelos digitales numéricos del subsuelo con capacidad de actualización y análisis multiescala, facilitando la transición hacia enfoques 4D de caracterización dinámica.

WP4 – Integración de resultados

El principal objetivo del WP4 fue la integración de los resultados obtenidos mediante **InSAR, sismología pasiva (ANSI) y modelización geodésica (Dfsour®) y geofísica del subsuelo**, con el fin de evaluar su coherencia y complementariedad y avanzar hacia un enfoque multiparamétrico de monitorización.

A partir de esta integración se definió un protocolo secuencial de análisis, orientado a su aplicación en sistemas de alerta temprana, que permite combinar detección superficial, caracterización en profundidad e interpretación estructural para apoyar la evaluación del riesgo geotécnico.

WP5 – Desarrollo de la plataforma de vigilancia

El WP5 tuvo como objetivo la **integración de los distintos sistemas de monitorización** geodésica, geotécnica y remota **en una plataforma única de alerta temprana**, capaz de adquirir, gestionar y visualizar datos procedentes de múltiples sensores de forma continua y centralizada.

Las actividades desarrolladas se han centrado en la conexión de la instrumentación instalada en campo con la plataforma de gestión, el diseño de flujos automáticos de adquisición y almacenamiento de datos, y la configuración de herramientas de visualización, análisis y generación de alertas, con el fin de facilitar su uso en la operación diaria y sentar las bases para un sistema de alerta temprana multiparamétrico.

WP6 – Comunicación y difusión

Las WP6 se centró en desarrollar actividades de comunicación y difusión orientadas a reforzar la visibilidad del proyecto, facilitar el intercambio con otros consorcios y acercar a la sociedad y al sector industrial los avances científicos y tecnológicos alcanzados.

Las actividades desarrolladas incluyeron la creación de contenidos divulgativos, la participación en congresos y foros especializados, la difusión a través de canales institucionales y redes sociales, y el establecimiento de contactos con otros proyectos y grupos de investigación, con el fin de maximizar el impacto y la proyección del proyecto.

2.3 Hitos, cronograma y planificación global

La planificación del proyecto STONE se estructuró en una secuencia de hitos claramente definidos, distribuidos a lo largo de todo el periodo de ejecución, con el objetivo de garantizar una progresión coherente desde la adquisición de datos y el desarrollo metodológico hasta la integración de resultados y su implementación operativa (Fig. 3). El cronograma refleja la interdependencia entre los distintos paquetes de trabajo, asegurando que los avances científicos alimentaran de forma progresiva el desarrollo de la plataforma de vigilancia y los sistemas de alerta.

En las primeras fases, los esfuerzos se centraron en el despliegue de instrumentación, la recopilación de datos de satélite y la construcción de bases de datos geológicas y geofísicas, lo que permitió establecer una línea base sólida para los análisis posteriores. Posteriormente, el foco se desplazó hacia el desarrollo y validación de metodologías avanzadas, incluyendo nuevas técnicas de sismología pasiva, modelización del subsuelo e integración de múltiples fuentes de información, con evaluaciones periódicas del grado de coherencia entre resultados independientes.

En la fase final del proyecto, las actividades se orientaron prioritariamente a la integración multiparamétrica, la validación en condiciones reales de operación y la transferencia efectiva de los desarrollos a la plataforma de vigilancia utilizada en la mina. Esta planificación permitió no solo cumplir con los objetivos inicialmente establecidos, sino también incorporar nuevos hitos derivados de resultados intermedios especialmente relevantes, manteniendo la coherencia global del proyecto y sin comprometer los plazos de ejecución.

En conjunto, el cronograma y la planificación final reflejan una gestión adaptativa del proyecto, capaz de responder a resultados emergentes y a necesidades operativas reales, maximizando el impacto científico, tecnológico y aplicado de las actividades desarrolladas.

Figura 3. Cronograma del proyecto y principales hitos alcanzados, mostrando la secuencia de fases desde la adquisición de datos hasta la integración de resultados y su validación operativa, así como la coordinación entre los distintos paquetes de trabajo.

2.4 Nuevos Hitos

Durante la ejecución del proyecto se incorporaron nuevos hitos que ampliaron el alcance inicialmente previsto, como respuesta directa a los resultados obtenidos en fases tempranas y a las necesidades operativas detectadas en la mina. Estos hitos adicionales se centraron principalmente en el refuerzo de la monitorización del subsuelo mediante nuevas metodologías sísmicas, en el desarrollo de modelos digitales multiparamétricos basados en inteligencia artificial y en la integración avanzada de datos de superficie y de profundidad en la plataforma de vigilancia.

La incorporación de estos hitos permitió evolucionar desde un enfoque basado en la detección de movimientos hacia un marco más completo de caracterización del subsuelo y de interpretación de procesos, mejorando la capacidad del sistema para apoyar la toma de decisiones en materia de estabilidad, gestión del riesgo y prospección de nuevos recursos.

WP0 / WP6

- Publicación de la memoria final en DIGITAL.CSIC
- El informe *layperson* se reformula como 6ª *newsletter* del proyecto, más accesible para el público general

WP2

✓ Elipticidad de ondas Rayleigh: un método práctico para detectar cambios en las propiedades sísmicas del subsuelo

✓ Hacia una monitorización del subsuelo más estable y robusta independiente de la variabilidad de las fuentes

WP3

Predicción de propiedades de rocas y detección de zonas anómalas en entornos mineros mediante IA (DL y ML)

Desarrollo de bases de datos multiparamétricas georreferenciadas → modelos numéricos digitales

WP5

Última generación en plataformas de monitorización de alerta temprana

Figura 4. Nuevos hitos incorporados al proyecto durante su ejecución, centrados en la ampliación de las capacidades de monitorización y caracterización del subsuelo. Estos hitos incluyen el desarrollo de nuevas metodologías de sismología pasiva, la generación de modelos digitales multiparamétricos mediante inteligencia artificial y la integración avanzada de datos de superficie y de profundidad en la plataforma de vigilancia, reforzando el enfoque del proyecto hacia la interpretación de procesos y la aplicación operativa de los resultados.

Capítulo 3. Actividades y resultados

Este capítulo describe en detalle las actividades desarrolladas en cada uno de los paquetes de trabajo del proyecto STONE y los principales resultados obtenidos. Para cada WP se presentan los objetivos, las tareas realizadas, los productos generados y su contribución al sistema integrado de monitorización y caracterización del terreno. El capítulo pone de manifiesto el enfoque multiparamétrico del proyecto, basado en la combinación de técnicas de observación de superficie, instrumentación en profundidad, análisis sísmico y modelización avanzada del subsuelo, con el objetivo de mejorar la comprensión de los procesos de deformación y apoyar la toma de decisiones en el entorno minero.

3.0 Gestión y Coordinación del proyecto (WP0)

El objetivo principal del WP0 fue garantizar la correcta ejecución del proyecto STONE desde el punto de vista técnico, administrativo y organizativo, asegurando la coordinación efectiva entre las entidades participantes, el cumplimiento de los hitos y entregables, y la comunicación fluida con la entidad financiadora. Este paquete de trabajo ha resultado eje vertebrador del proyecto, facilitando la integración de las distintas líneas de investigación y su alineación con los objetivos del proyecto.

Las actividades desarrolladas incluyeron la planificación detallada de las tareas, el seguimiento periódico del avance científico y económico, la organización de reuniones de coordinación, la gestión de riesgos y la preparación de informes de seguimiento y justificación. Asimismo, se prestó especial atención a la coherencia entre los distintos paquetes de trabajo, promoviendo la interacción entre equipos científicos y técnicos, y facilitando la toma de decisiones basada en resultados intermedios.

Las figuras 5 y 6 ilustran la estructura de coordinación del proyecto y los mecanismos de comunicación establecidos entre los distintos socios. En ellas se muestra la definición de los roles de coordinación técnica y de proyecto, así como los flujos de información entre los equipos responsables de cada línea de trabajo (Fig. 5). La organización propuesta permitió canalizar de forma eficiente tanto los aspectos científicos como los operativos, asegurando que los resultados generados en cada paquete de trabajo pudieran ser integrados progresivamente en la plataforma de vigilancia.

Asimismo, la Figura 6 muestra el esquema de seguimiento del proyecto, basado en reuniones periódicas, revisión de hitos y evaluación continua del grado de cumplimiento de objetivos. Este enfoque facilitó una gestión adaptativa, permitiendo introducir ajustes en la planificación y priorizar determinadas actividades cuando los resultados intermedios así lo requerían, sin comprometer el cumplimiento del cronograma global del proyecto.

Figura 5. Esquema del flujo de trabajo y del proceso de seguimiento del proyecto STONE, mostrando la secuencia de actividades, los puntos de control y la interacción entre los distintos paquetes de trabajo. Esa organización permitió realizar un seguimiento continuo del avance técnico, facilitar la detección temprana de desviaciones y asegurar la correcta integración progresiva de los resultados.

Calendario reuniones		2023											
Periodicidad	Tipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Reuniones mensuales	Reuniones trabajo WP's												
Reuniones trimestrales	Coordinación IP's			T						T			
Reuniones semestrales	Coordinación equipo						P						P
2024													
Reuniones mensuales	Reuniones trabajo WP's												
Reuniones trimestrales	Coordinación IP's			T						T			
Reuniones semestrales	Coordinación equipo						P						P
2025													
Reuniones mensuales	Reuniones trabajo WP's												
Reuniones trimestrales	Coordinación IP's			T						T			
Reuniones semestrales	Coordinación equipo						P						P

Figura 6. Calendario de reuniones de coordinación del proyecto STONE, incluyendo encuentros técnicos y de seguimiento con periodicidad regular a lo largo de toda la ejecución. Las reuniones periódicas

permitieron el avance de las actividades, coordinar la interacción entre los distintos equipos y tomar decisiones de forma conjunta ante la aparición de nuevas necesidades técnicas u operativas.

3.1 Interferometría Radar - InSAR (WP1)

El WP1 se centró en el desarrollo y validación de una estrategia de monitorización de la estabilidad del terreno y de las infraestructuras mineras mediante interferometría radar por satélite (InSAR), orientada a la detección temprana de movimientos lentos y a la vigilancia continua de zonas críticas de la mina, incluyendo depósitos de estériles de planta, infraestructuras y áreas próximas a labores activas. Las actividades realizadas incluyeron la selección de zonas de estudio, el procesado de imágenes Sentinel-1 en órbitas ascendentes y descendentes, el análisis complementario de imágenes de alta resolución en banda X (TSX) para estudios locales, y la comparación sistemática de los resultados con datos de instrumentación geotécnica in situ, con el objetivo de proporcionar información espacialmente continua sobre la evolución de la deformación superficial y complementar la monitorización puntual en campo.

Las actividades desarrolladas se focalizaron en la adquisición sistemática de imágenes radar de distintos satélites, combinando datos de media resolución con imágenes de alta resolución para mejorar la caracterización espacial de los posibles movimientos del terreno. Se aplicaron también técnicas avanzadas de procesado InSAR para la generación de series temporales de deformación, la identificación de puntos de dispersión estables y el análisis de la evolución temporal de los desplazamientos.

Asimismo, se trabajó en la validación de los resultados mediante comparación con datos de instrumentación geotécnica y con observaciones de campo, así como en la definición de criterios para la identificación de zonas con comportamiento anómalo. Estas actividades permitieron evaluar la sensibilidad de las técnicas InSAR frente a distintos escenarios operativos y a diferentes tipologías de infraestructuras mineras, así como su aplicabilidad en contextos de explotación activa.

3.1.1 Aplicación de InSAR en el entorno minero

Los resultados obtenidos mediante InSAR muestran, en primer lugar, la viabilidad de aplicar esta técnica como herramienta de vigilancia sistemática en el entorno minero, tal y como se ilustra en el esquema metodológico inicial (Fig. 7). El flujo de trabajo desarrollado permitió pasar de la adquisición de imágenes radar a la generación de mapas de deformación y series temporales, garantizando la coherencia geométrica y temporal de los resultados finales y su adecuación para el análisis de estabilidad en el estudio de deformaciones lentas.

Figura 7. Esquema del funcionamiento de la interferometría radar por satélite (InSAR). Comparando imágenes tomadas desde el espacio en distintos momentos, es posible detectar pequeños movimientos del terreno y representarlos en forma de mapas de deformación, lo que permite vigilar la estabilidad de grandes áreas sin necesidad de instalar sensores en superficie (imagen adaptada de E. Sansosti, IREA-CNR, Italy).

Para ello, se procesaron imágenes radar de la constelación de Sentinel-1 en el periodo 2015-2023 (Fig. 8), actualizando los resultados anteriormente obtenidos (Escayo et al., 2022). Se usaron también los programas de código abierto ISCE2 para generar los interferogramas y MintPy para la obtención de series temporales a partir de los interferogramas (Fernández et al., 2022). Estos dos programas incorporan los últimos avances científicos como el correregistro NESD para la formación precisa de interferogramas de Sentinel-1 o la eliminación de la contribución atmosférica a la fase (APS) a partir de modelos atmosféricos como ERA5.

Mediante el uso de ambos programas se procesaron las dos órbitas (ascendente y descendente) de la constelación Sentinel-1 y como resultado se han obtenido mapas de velocidades medias (Fig. 1) y series temporales para el periodo estudiado. Como cabía esperar las principales zonas de deformación se sitúan en zonas conocidas anteriormente. No obstante, las zonas en actividad (como las presas de estériles y Cerro Colorado) requieren un procesado especial, ya que las técnicas InSAR clásicas no proporcionan resultados fiables debido a los constantes cambios de la superficie.

El estudio de InSAR se realizó sistemáticamente en el depósito de estériles de planta; escombreras; zonas sin operación y zonas con operación basado en series de datos de largo recorrido temporal (2015–2025) y en la combinación de geometrías ascendente y descendente (Fig. 8). La ventaja de combinar ambas geometrías, es que permite identificar zonas con comportamiento anómalo y comparar patrones de deformación de forma consistente, reduciendo la influencia de efectos geométricos asociados a la orientación de las pendientes o a las condiciones de adquisición radar. La comparación sistemática entre

ambas geometrías contribuye así a discriminar señales de deformación reales frente a posibles artefactos de observación. Asimismo, el análisis incorpora una segmentación explícita del área de estudio en función de las tipologías operativas, diferenciando entre depósitos de estériles, escombreras, zonas en operación y zonas sin actividad minera. Este planteamiento metodológico sustentó el enfoque progresivo adoptado en el proyecto, que parte de un análisis regional de cribado para la identificación de sectores potencialmente activos y avanza posteriormente hacia el estudio detallado de zonas concretas mediante series temporales de desplazamiento, facilitando así una vigilancia más focalizada y eficiente.

Figura 8. Resultados InSAR, velocidades medias LOS obtenidos en órbita ascendente y descendente (filas superior e inferior respectivamente) comparando los resultados obtenidos en Escayo et al (2020), columna izquierda, y los obtenidos en STONE, columna derecha.

La Figura 9 muestra un ejemplo de análisis detallado del depósito de estériles de planta mediante series temporales de desplazamiento en distintos puntos distribuidos a lo largo de la estructura. Este enfoque permitió evaluar la heterogeneidad espacial del comportamiento del depósito de estériles de planta, mostrando que distintas zonas presentan magnitudes y tendencias de deformación diferentes, incluso dentro de una misma infraestructura.

Figura 9. Series temporales de desplazamiento InSAR en geometrías ascendente (ASC) y descendente (DSC) para distintos puntos (P1–P10) distribuidos sobre el depósito de estériles de planta. Las series muestran tendencias de deformación persistentes y espacialmente variables dentro de la misma infraestructura, lo que evidencia un comportamiento heterogéneo del depósito a lo largo del periodo de observación.

Las series temporales evidencian la presencia de tendencias persistentes de desplazamiento en determinados sectores, mientras que otros puntos muestran una evolución más estable, lo que sugiere una respuesta geomecánica no uniforme del subsuelo. La comparación entre geometrías ascendente y descendente refuerza la consistencia de las tendencias observadas y permite discriminar entre deformaciones laterales y verticales, así como evaluar la calidad de las estimaciones en función de la geometría de observación.

Este tipo de análisis aporta información clave para la gestión de la estabilidad del depósito de estériles de planta, ya que permite identificar zonas prioritarias para seguimiento específico, instrumentación adicional o análisis integrado con datos del subsuelo y parámetros geotécnicos.

La Figura 10 muestra un ejemplo del uso de datos Sentinel-1 para el seguimiento de zonas en operación, combinando mapas de velocidad de deformación con series temporales en puntos de control (PCA) y un punto de referencia estable. Este planteamiento permite analizar la evolución de la deformación en escalas temporales compatibles con la gestión operativa, aportando información actualizada sobre el comportamiento del terreno durante las actividades mineras.

Figura 10. Mapas de velocidad de deformación InSAR obtenidos con Sentinel-1 en geometrías ascendente (ASC) y descendente (DSC), junto con series temporales de desplazamiento en puntos de control (PCA-14, PCA-15 y PCA-20) y un punto de referencia estable. Estos resultados permiten el seguimiento continuo de zonas en operación y la detección de cambios en la tendencia de deformación en escalas temporales compatibles con la gestión operativa de la mina.

La inclusión de un punto de referencia resultó fundamental para establecer un marco relativo estable, minimizando interpretaciones erróneas debidas a desplazamientos regionales o a efectos sistemáticos del procesado. El procesado de las imágenes TerraSAR en banda X, obtenidas en el marco del proyecto RES3880, permitió alcanzar un tamaño de píxel de 3 m, generando millones de datos y permitiendo estudiar zonas con mayor nivel de detalle, así como determinar deformaciones en el entorno de áreas en explotación, como es el caso de Corta Atalaya en la fase final del proyecto (Figs. 11 y 12). La mejora en cuanto a cobertura espacial y densidad de puntos datos se observa claramente al comparar las Figuras 8 y 10 con las Figuras 11 y 12.

La Figura 11 muestra el uso de datos TerraSAR-X para el análisis de deformación con alta resolución espacial en sectores específicos del área de estudio. A diferencia de los mapas de velocidad media, en este caso se presentan mapas de desplazamiento acumulado respecto a una fecha de referencia, lo que permite visualizar directamente la magnitud total del movimiento durante el periodo analizado.

La mayor resolución espacial de TerraSAR-X facilitó la identificación de patrones de deformación en zonas reducidas y, por tanto, muy localizados (Fig. 12) que pueden pasar desapercibidos o quedar suavizados en sensores de resolución media. Este nivel de detalle resulta especialmente útil en

estructuras complejas o zonas donde se requiere una mayor precisión para la interpretación geomecánica. La comparación entre geometrías ascendente y descendente facilita distinguir entre distintos tipos de deformación, como se ha mencionado anteriormente.

Figura 11. Mapas de desplazamiento acumulado obtenidos con TerraSAR-X (TSX) en geometrías descendente y ascendente para el periodo octubre 2023 – septiembre 2024, referidos a un punto estable. La alta resolución espacial de TSX permite identificar patrones de deformación localizados que complementan la monitorización regional basada en Sentinel-1, facilitando el análisis detallado de zonas críticas y estructuras complejas dentro del área de estudio.

Figura 12. Velocidades medias LOS calculadas para órbitas ascendentes y descendentes obtenidas con imágenes TSX, proyecto DLR RES3880, para el entorno de Corta Atalaya, así como series temporales correspondientes a píxeles seleccionados en la figura.

Este tipo de análisis de alta resolución complementó la monitorización regional basada en Sentinel-1, proporcionando una herramienta adicional para el estudio detallado de zonas críticas y para la validación de interpretaciones derivadas de otras técnicas de monitorización del proyecto.

Dado que las deformaciones observadas en la mina de Riotinto son, en general, de pequeña magnitud, y con el objetivo de evaluar la aplicabilidad de la técnica InSAR en contextos con deformaciones más significativas, se llevó a cabo un estudio complementario de la mina a cielo abierto de Bingham Canyon, en Utah (Estados Unidos), en el marco de una colaboración internacional con instituciones de Estados Unidos y Canadá. Este caso de estudio, asociado al deslizamiento ocurrido el 10 de abril de 2013, permitió analizar un escenario de inestabilidad bien documentado y de mayor magnitud.

El análisis de los desplazamientos en línea de visión (LOS) puso de manifiesto la existencia de deformaciones claramente detectables con una antelación considerable al colapso, lo que refuerza la validez de las técnicas InSAR y de los métodos de interpretación aplicados para la identificación temprana de procesos de inestabilidad en explotaciones mineras a cielo abierto (ver capítulo 3.3.5).

3.1.2 Principales resultados de InSAR (WP1)

- Se ha demostrado la aplicabilidad del InSAR en monitorización de estabilidad en minas, tanto del terreno como de las infraestructuras asociadas.
- InSAR proporciona gran cobertura y resolución espacial, siendo casi continua en algunas zonas.

- La disponibilidad histórica de datos radar y su elevada resolución temporal desde 2015, permite detectar deformaciones no previstas en zonas sin monitorizar.
- La mejor aproximación observacional se obtiene utilizando Sentinel 1 (banda C) para cobertura regional y TSX o PAZ (banda X) para estudios de detalle.
- El InSAR constituye un apoyo eficaz para la localización de fallas y discontinuidades.
- Combinado con el modelado estructural y la interpretación geológica, el InSAR facilita la correlación entre patrones espaciales de deformación y estructuras geológicas (fallas y discontinuidades), aportando criterios objetivos para su evaluación geomecánica.

Limitaciones Técnicas

- El InSAR proporciona un campo de deformación relativo, por lo que requiere una referencia estable o de deformación conocida, normalmente apoyada en observaciones GNSS, como en el caso de la mina de Riotinto.
- La técnica no proporciona directamente las tres componentes del desplazamiento, sino su proyección en la dirección de línea de visión del satélite (LOS). La combinación de órbitas ascendentes y descendentes permite estimar las componentes vertical y E-O bajo determinadas hipótesis geométricas, limitación que se compensa con la elevada densidad de datos, desde decenas o cientos de miles de puntos en banda C hasta millones en banda X.
- En zonas con actividad minera intensa o con cambios rápidos de la superficie, se observa pérdida de coherencia interferométrica, reduciendo la fiabilidad de las estimaciones. En estos casos, los resultados deben interpretarse con cautela o complementarse con otras técnicas de monitorización
- No permite disponer de observación en tiempo real, existiendo un decalaje temporal de varias semanas asociado a la repetición orbital y a la disponibilidad de órbitas precisas. Esta limitación hace que la técnica sea más adecuada para la detección de tendencias progresivas que para la identificación de movimientos de evolución rápida.

Consideraciones finales

- Considerando conjuntamente sus capacidades y limitaciones, la observación radar por satélite se confirma como un complemento idóneo de las técnicas operativas en la monitorización de la estabilidad en minas a cielo abierto, tanto en términos de cobertura espacial como de continuidad temporal, especialmente para la detección de deformaciones lentas y de evolución progresiva.
- Los resultados obtenidos indican un potencial relevante para su aplicación en minas subterráneas, donde el comportamiento esperado del terreno puede presentar características similares a las observadas en escombreras y zonas sin explotación activa. Asimismo, el uso del InSAR puede contribuir a reforzar los sistemas de vigilancia durante fases operativas y post-cierre (Zhao et al., 2025; Zhang et al., 2025), ofreciendo una alternativa con amplia cobertura espacial y costes comparativamente inferiores a los de las técnicas geodésicas y topográficas tradicionales.

3.2 Interferometría de ruido ambiental – ANSI (WP2)

El objetivo principal de este paquete de trabajo fue caracterizar el subsuelo y su evolución temporal mediante el análisis del ruido sísmico ambiental, con el fin de identificar cambios en las propiedades elásticas del terreno, detectar posibles procesos de inestabilidad y complementar la información obtenida a partir de técnicas de observación superficial. Este enfoque permitió acceder a información estructural en profundidad de forma pasiva y continua, aportando información clave para la interpretación de los procesos que controlan la deformación observada en superficie.

Las actividades del WP2 se estructuraron en torno a la instalación y operación de una red de sensores sísmicos, la adquisición continua de datos y el desarrollo de metodologías avanzadas de procesado del ruido ambiental. Para ello, se diseñó e instaló una red instrumental adaptada al entorno de la mina, combinando distintos tipos de sensores y configuraciones espaciales para optimizar la cobertura y la sensibilidad a procesos tanto superficiales como en profundidad. De forma complementaria, se implementó un sistema de adquisición y gestión de datos que permite el almacenamiento continuo de los registros, el control de calidad de las señales y su disponibilidad para análisis posteriores. Paralelamente, se desarrollaron flujos de procesado orientados a la caracterización del campo de ondas sísmicas, incluyendo técnicas basadas en correlación de ruido, análisis de elipticidad de ondas Rayleigh y nuevas metodologías para la detección de cambios estructurales. Asimismo, se evaluó de forma sistemática la influencia de factores ambientales y operativos en los registros sísmicos, con el objetivo de separar señales asociadas a cambios en el subsuelo de aquellas inducidas por variaciones externas, como condiciones meteorológicas o actividad minera, mejorando así la robustez de los indicadores derivados del ruido sísmico.

La Figura 13 muestra un esquema conceptual del principio básico del ruido sísmico como herramienta de caracterización del subsuelo. En ella se distinguen las diferentes fuentes de ruido, tanto naturales (oleaje, viento, precipitaciones) como antropogénicas (actividad minera, tráfico, maquinaria), que generan ondas sísmicas que se propagan por el terreno. Estas ondas contienen información sobre las propiedades elásticas de los materiales que atraviesan, por lo que su análisis permite inferir cambios estructurales del subsuelo sin necesidad de emplear fuentes sísmicas activas. De este modo, el ruido ambiental se convierte en una fuente continua de información geofísica que puede explotarse para la monitorización estructural, lo que resulta especialmente adecuado en entornos mineros en operación, donde la adquisición activa puede estar limitada por razones de seguridad o interferencia con la actividad productiva.

Figura 13. Esquema conceptual de la generación y propagación del ruido sísmico ambiental a distintas escalas, producido por fuentes naturales y antropogénicas. Las ondas generadas por actividades humanas (tráfico, maquinaria, industria, infraestructuras) y por procesos naturales (viento, oleaje, ríos, sismicidad, deslizamientos) se propagan en el subsuelo formando un campo de ondas difusas, que es registrado por los sensores sísmicos y utilizado para la caracterización estructural y el seguimiento de cambios en las propiedades del terreno.

3.2.1 Red sísmica, adquisición y gestión de datos

Para garantizar una adquisición de datos adecuada tanto desde el punto de vista espacial como temporal, en la Figura 14 se muestra la distribución de las estaciones de registro, los distintos tipos de estaciones utilizadas y los periodos de tiempo durante los que permanecieron registrando en la vaguada norte del depósito de estériles de planta. La combinación de sensores de distinta respuesta en frecuencia, junto con una cobertura prolongada en el tiempo, permite capturar tanto variaciones de corto plazo como tendencias de evolución más lenta del medio. La gran cantidad de datos recopilados no solo permitió poner a punto las distintas metodologías implementadas, sino también analizar de forma conjunta las variaciones espaciales y los cambios temporales en el comportamiento sísmico del terreno, lo que resultó fundamental para detectar procesos progresivos de alteración estructural.

Figura 14. Distribución de la red de sensores sísmicos instalada en la vaguada norte del depósito de estériles de planta, indicando los distintos tipos de estaciones empleadas y los periodos de adquisición de datos. La configuración de la red y la duración de los registros permiten analizar tanto variaciones espaciales como la evolución temporal del comportamiento sísmico del terreno.

La adquisición y gestión de los datos recogidos se abordó mediante un sistema que permitió el almacenamiento continuo de registros, el control de calidad de las señales y la organización de los datos para su posterior análisis (Fig. 15). Este aspecto resultó clave en el uso de ruido ambiental, ya que la fiabilidad de los datos depende de la estabilidad temporal de los registros y de la capacidad de comparar series largas en condiciones homogéneas de procesado.

Figura 15. Esquema del sistema de adquisición, almacenamiento y gestión de los datos sísmicos registrados por la red instrumental. El flujo de trabajo garantiza el control de calidad de las señales, la organización

de grandes volúmenes de datos y su disponibilidad para los distintos procesos de análisis, requisito esencial para la monitorización continua basada en ruido sísmico ambiental.

3.2.2 Procesado y caracterización del campo de ondas de ruido sísmico y respuesta estructural

El análisis del campo de ondas sísmicas a partir del ruido ambiental permitió identificar y caracterizar las principales fuentes de señal presentes en el entorno de la mina, tanto de origen natural como asociadas a la actividad minera. Las fuentes transitorias incluyen señales generadas por terremotos regionales, voladuras, funcionamiento de bombas de agua, circulación de vehículos y operación de maquinaria pesada, mientras que entre las fuentes más continuas destacan las vibraciones asociadas a la deposición de estériles de planta en el depósito.

Cada uno de estos procesos presenta características diferenciadas en la forma de onda y en el contenido espectral, lo que permite su identificación con un bajo margen de error. Por ejemplo, las voladuras, incluso cuando se producen a varios kilómetros de distancia, generan señales comparables en amplitud a las de terremotos moderados, mientras que las bombas de agua producen señales recurrentes con frecuencias dominantes bien definidas. La maquinaria pesada genera señales de amplio espectro, con presencia de armónicos, y los procesos de vertido de estériles producen vibraciones persistentes que dominan el ruido de fondo durante los periodos de actividad.

Esta caracterización detallada de las fuentes de ruido es un paso clave para el uso del ruido sísmico como herramienta de monitorización estructural, ya que permite distinguir entre variaciones debidas a cambios en las fuentes y aquellas asociadas a modificaciones en el medio de propagación. De este modo, el análisis del campo de ondas proporciona la base para la aplicación posterior de técnicas de interferometría de ruido ambiental orientadas a la detección de cambios en las propiedades físicas del subsuelo (Fig. 16).

Además, estos resultados ponen de manifiesto el potencial de los datos sísmicos para el seguimiento simultáneo de múltiples actividades mineras, ofreciendo una herramienta de bajo coste y fácil implementación para el control operativo, así como una base sólida para el desarrollo futuro de métodos automáticos de detección y clasificación de señales mediante técnicas de aprendizaje automático.

Figura 16. Caracterización del campo de ondas sísmicas a partir del ruido ambiental, mostrando distintos tipos de señales asociadas a procesos naturales y a actividades mineras (voladuras, bombas, maquinaria, tráfico y deposición de estériles). El análisis de las formas de onda y del contenido espectral permite identificar las fuentes dominantes y constituye la base para la monitorización estructural del subsuelo mediante interferometría de ruido ambiental.

3.2.3 Análisis de descorrelación y variaciones de velocidad sísmica: influencia ambiental y mitigación

En este contexto, se abordó el análisis detallado de los procesos de descorrelación y de las variaciones relativas de velocidad sísmica (dv/v) obtenidas a partir de la interferometría de ruido ambiental, con especial atención a la influencia de fuentes externas variables y a su correcta mitigación. El objetivo de este tipo de análisis es discriminar entre cambios reales en las propiedades mecánicas del subsuelo y variaciones aparentes inducidas por modificaciones en el campo de ruido, un aspecto particularmente relevante en un entorno minero activo.

En primer lugar, se analizó la evolución temporal de las formas de onda reconstruidas mediante correlaciones de ruido. Para cuantificar estos cambios se empleó una estimación de similitud basada en la correlación a tiempo de retraso cero entre una señal de referencia, construida como la media de las señales durante el periodo de estudio, y cada una de las señales diarias. Este procedimiento permite

evaluar de manera robusta variaciones en la forma de onda minimizando la influencia de cambios puramente energéticos. El análisis se realizó para todas las estaciones sísmicas instaladas, considerando distintas bandas de frecuencia y ventanas temporales asociadas a diferentes tiempos de viaje, lo que proporciona sensibilidad a distintos rangos de profundidad.

El estudio detallado de un episodio de depósito de estériles de planta ocurrido en marzo de 2023 en la zona oeste de la Vaguada Norte permite ilustrar la capacidad del método. Durante dicho evento se observa un incremento significativo de energía en el espectro en las proximidades de la estación más cercana (Fig. 17a). Sin embargo, el efecto no se limita a una variación de amplitud: la señal sísmica presenta una modificación clara en su forma de onda, que se traduce en una pérdida de similitud durante el periodo de vertido (Fig. 17b). Asimismo, se detecta una reducción persistente de la similitud en las ventanas sensibles a mayor profundidad durante aproximadamente diez días posteriores al depósito, tras los cuales la forma de onda recupera progresivamente su estado previo. Esta evolución temporal muestra una notable concordancia con las variaciones de presión de poro registradas en un piezómetro próximo, lo que respalda la interpretación de que la pérdida de similitud refleja una respuesta mecánica transitoria del subsuelo. Este resultado permite, por tanto, estimar el tiempo característico de recuperación del terreno tras episodios de carga.

Con el fin de avanzar hacia un sistema de detección automática de cambios estructurales, se implementó una técnica de clasificación no supervisada basada en la clusterización jerárquica aglomerativa de las matrices de correlación (Fig. 17c, 17d). Este enfoque permite agrupar periodos con comportamientos similares de la forma de onda e identificar de manera objetiva intervalos asociados a alteraciones del subsuelo. Los resultados obtenidos son coherentes con la interpretación derivada de los datos de presión de poro, reforzando la validez del análisis de similitud como indicador sensible de procesos mecánicos inducidos por los depósitos.

Las variaciones en la similitud de forma de onda constituyen un primer indicador sensible de posibles cambios estructurales o mecánicos en el subsuelo. No obstante, para discriminar de manera más robusta la naturaleza de estas perturbaciones y cuantificar su magnitud, se estimaron cambios relativos de velocidad sísmica para todas las combinaciones de pares de estaciones de la red, analizando su evolución temporal en distintas bandas de frecuencia y ventanas sensibles a diferentes rangos de profundidad.

Figura 17. (a) Amplitud normalizada en la banda de frecuencia 10–40 Hz en la estación ST30 (modificado de Díaz et al., 2024). (b) Similitud media de forma de onda (líneas coloreadas) dentro de ventanas de tiempo de retraso especificadas; la línea negra indica las mediciones de presión de poro registradas en un piezómetro cercano. (c) Localización temporal de los clústeres, codificados por colores según (d). (d) Dendrograma de la clasificación jerárquica, con un umbral (línea roja discontinua) que indica el nivel de clasificación adoptado.

El análisis de dv/v confirma las tendencias observadas en la similitud de forma de onda y permite interpretarlas en términos de cambios mecánicos efectivos del medio. En particular, se identificaron respuestas diferenciales dentro de la Vaguada Norte, con comportamientos claramente distintos entre el sector noreste, adyacente al monte, y el sector suroeste, más directamente vinculado al dique y a las

zonas de vertido. Durante los episodios de depósito de estériles de planta, las variaciones de velocidad muestran descensos más acusados y persistentes en determinadas áreas, lo que indica una modificación transitoria de las propiedades elásticas asociada a la carga y a la evolución de la presión de poro (Fig. 18).

Esta heterogeneidad espacial en la respuesta del medio pone de manifiesto una anisotropía mecánica efectiva a escala local, controlada por la geometría del dique, las condiciones geotécnicas y la distribución de cargas. La estación ST19, situada en una zona previamente identificada como inestable en el valle, presenta una sensibilidad particularmente elevada, diferenciando con claridad la respuesta del sector noreste respecto al suroeste. Esta diferenciación espacial refuerza la interpretación de que los cambios detectados no obedecen a variaciones homogéneas del campo de ruido, sino a procesos mecánicos localizados que afectan de forma desigual a las distintas unidades del dique.

La coherencia entre el análisis de similitud y las estimaciones de dv/v , junto con la distribución espacial de las anomalías, confirma la capacidad de la interferometría de ruido ambiental para detectar y localizar cambios mecánicos inducidos por los depósitos de estériles de planta en un entorno minero activo.

Figura 18. (a) Evolución de los cambios relativos de velocidad sísmica (dv/v) durante el primer semestre de 2023, estimados para todos los pares de estaciones que incluyen la estación ST19, localizada en una zona inestable. (b) Distribución espacial de las variaciones de velocidad correspondientes a la fecha señalada en (a) mediante una línea naranja discontinua, coincidente con un episodio de depósito de estériles de planta.

El potencial de las técnicas basadas en interferometría de ruido ambiental está por la presencia de fuentes sísmicas energéticas, continuas y cuasi-monocromáticas cuya frecuencia varía en el tiempo. En el entorno industrial de la mina, estas fuentes —principalmente asociadas a maquinaria pesada como machacadoras y otros equipos de planta— generan picos espectrales dominantes que afectan

directamente a las funciones de correlación. Este comportamiento produce modificaciones en la forma de onda reconstruida y puede introducir artefactos en las estimaciones de dv/v , especialmente cuando las bandas de frecuencia analizadas incluyen dichas fuentes. Durante el periodo de estudio se identificaron varias fuentes cuasi-monocromáticas activas, con picos recurrentes en torno a 2.1, 3 y 7.2 Hz.

Para caracterizar de manera sistemática su impacto, se analizó un episodio de recrecimiento del dique ocurrido en enero de 2023, centrando el estudio en el pico energético en torno a 3 Hz. Se observó que la frecuencia dominante de la fuente presentaba variaciones temporales y que los cambios de velocidad estimados en estaciones diferentes reproducían exactamente el mismo patrón temporal que dicha variación. Este comportamiento evidencia que las estimaciones de dv/v calculadas en bandas afectadas por fuentes variables pueden reflejar principalmente la dinámica de la fuente y no modificaciones reales del medio, generando señales espurias si no se aplican estrategias de mitigación adecuadas.

A pesar de este efecto, se identificaron variaciones adicionales de velocidad asociadas a la subsidencia del dique inducida por el recrecimiento. Las estaciones ubicadas en la zona de transición mecánica entre los dos sectores con respuesta diferenciada mostraron variaciones más acusadas, coherentes con su localización en una región estructuralmente más débil y sensible a los procesos de carga. Las anomalías detectadas presentan una clara concordancia con las observaciones independientes proporcionadas por los sistemas de posicionamiento global y prismas instalados en el dique, lo que refuerza la interpretación de los cambios de velocidad identificados.

En conjunto, el trabajo realizado ha permitido detectar episodios de variación estructural del subsuelo, validar las mediciones sísmicas mediante comparación con datos geodésicos independientes y establecer criterios operativos para discriminar entre efectos inducidos por la variabilidad de las fuentes de ruido y cambios reales en las propiedades elásticas del terreno. Esta tarea constituye una demostración de concepto sólida de la aplicabilidad del análisis de descorrelación y dv/v en entornos industriales complejos.

3.2.4 Mejora de procesos: optimización, desarrollo metodológico y automatización

Con el fin de garantizar la robustez y continuidad del monitoreo, se desarrolló un flujo de trabajo integral orientado a la optimización del procesado interferométrico y a su automatización para aplicaciones de alerta temprana.

El sistema implementado abarca desde la recepción automática de datos hasta la generación de series temporales de descorrelación y variación de velocidad sísmica por estación. Además, se incorporaron procedimientos de conversión de formatos, chequeo de calidad, verificación de consistencia y copia de seguridad, asegurando la integridad de la base de datos. El flujo de procesado incluyó etapas de preprocesado y cálculo interferométrico, con definición de referencias, selección de bandas de frecuencia y ventanas temporales, cálculo de dv/v y métricas de similitud, así como verificación sistemática de resultados. El flujo desarrollado se preparó para su integración en una plataforma orientada a sistemas de alerta temprana.

Durante este proceso, se identificaron y abordaron diversos desafíos operativos asociados al entorno de instalación, tales como la acumulación de polvo en las placas solares, la aparición de sombras estacionales, variaciones en la conectividad 5G y cambios en la cobertura derivados del recrecimiento progresivo del dique. Estas limitaciones se gestionaron mediante actuaciones técnicas específicas y un seguimiento continuo del sistema, gracias a la coordinación entre el equipo técnico del GEO3BCN y GEOLEN, garantizando así la estabilidad y continuidad del monitoreo.

Desde el punto de vista metodológico, se aplicaron y adaptaron técnicas avanzadas desarrolladas en el grupo GEO3BCN, lo que permitió realizar un monitoreo preciso incluso en presencia de fuentes de ruido variables (Fig. 19a). En particular, se implementó una metodología capaz de explotar fuentes cuasi-monocromáticas cuya frecuencia varía en el tiempo, transformando un factor tradicionalmente limitante en un elemento útil para el análisis de cambios estructurales y mecánicos del subsuelo.

Figura 19. (a) Cambios relativos de velocidad sísmica asociados a un episodio de recrecimiento del dique, estimados en cada estación sísmica instalada en la Vaguada Norte utilizando como fuente una señal continua en torno a 3 Hz generada por las machacadoras. (b) Variaciones en la elipticidad de las ondas Rayleigh asociadas a un depósito de estériles de planta en 2023 (línea negra). La línea roja representa la evolución temporal de la presión de poro registrada en un piezómetro cercano (Seivane et al. 2024).

Este enfoque amplía el marco clásico de la interferometría de ruido ambiental, tradicionalmente basado en la hipótesis de un campo de ruido difuso y relativamente estacionario, y demuestra su aplicabilidad en entornos donde predominan fuentes industriales dominantes. De este modo, se establece una base metodológica para la monitorización robusta del subsuelo en contextos urbanos e industriales, donde hasta ahora la presencia de fuentes energéticas localizadas suponía una limitación significativa para este tipo de técnicas pasivas.

Asimismo, se incorporó el análisis de la elipticidad de ondas Rayleigh como método complementario e independiente del cálculo de dv/v . Este enfoque, invariante frente a variaciones en la amplitud y frecuencia del ruido, ha permitido monitorizar la evolución de la presión de poro en el dique y validar

los cambios detectados mediante interferometría (Fig. 19b). La comparación entre descorrelación, elipticidad y datos geotécnicos permite reforzar la consistencia de las interpretaciones.

3.2.5 Principales resultados de ANSI (WP2)

Los trabajos desarrollados en el WP2 han permitido validar el uso del ruido sísmico ambiental como herramienta robusta de monitorización estructural en minas activas, demostrando su viabilidad en un entorno industrial complejo y altamente variable.

Entre los principales resultados obtenidos destacan:

- Caracterización detallada del campo de ruido sísmico en la mina e identificación de fuentes energéticas dominantes.
- Desarrollo de estrategias eficaces para mitigar la influencia de fuentes cuasi-monocromáticas variables en el cálculo de dv/v .
- Detección y seguimiento de variaciones mecánicas asociadas a los depósitos de estériles de planta, incluyendo la estimación del tiempo de recuperación del terreno.
- Identificación de heterogeneidades espaciales en la respuesta del dique mediante análisis diferencial entre estaciones.
- Implementación de clasificación automática de estados del sistema mediante técnicas de clusterización.
- Validación cruzada con datos geodésicos y geotécnicos independientes.
- Automatización completa del flujo de procesado para aplicaciones de monitoreo casi en tiempo real.

Los resultados obtenidos muestran que la técnica ANSI proporciona una elevada resolución temporal y una sensibilidad particular a cambios en profundidad e inmediatos asociados a los recrecimientos, complementando de manera eficaz las técnicas de observación superficial.

En conjunto, el WP2 ha establecido una base metodológica sólida para la monitorización sísmica pasiva en infraestructuras mineras, reforzando el desarrollo de sistemas integrados de vigilancia no invasiva orientados a la gestión del riesgo y la mejora de la seguridad operativa.

3.3 WP3 – Modelización geofísica y de deformación

Este paquete de trabajo (WP3) constituye el núcleo de la caracterización del subsuelo del proyecto, integrando exploración geofísica, física de rocas, modelización estructural, técnicas de aprendizaje automático y análisis de fuentes de deformación mediante el software registrado Dfsour®. Su finalidad es reducir la incertidumbre geológica y geomecánica del entorno minero y proporcionar un marco tridimensional y temporal (4D) que permita interpretar de forma integrada las deformaciones superficiales, con el fin de apoyar tanto la evaluación de la estabilidad del terreno, como la prospección de recursos.

La disponibilidad de un volumen excepcional de información —muestras de roca, sondeos, cartografía geológica de superficie, trabajos de campo y un amplio conjunto de propiedades físicas (densidad, porosidad, permeabilidad, velocidades sísmicas, susceptibilidad magnética, entre otros)— ha permitido reformular el conocimiento de la estructura del subsuelo. La integración de estos datos ha hecho

permitido construir modelos y volúmenes multiparamétricos que ofrecen una imagen coherente del subsuelo, aplicable no solo a problemas geotécnicos sino también a la identificación y caracterización de zonas con interés prospectivo.

Aunque las actividades inicialmente previstas se centraban en la adquisición y procesado de gravimetría y magnetismo y en la aplicación del software Defsour®, la existencia de más de 5.600 medidas gravimétricas, 64.000 magnéticas y distintas cartografías geológicas y análisis de muestras de rocas condujeron a hacia una estrategia de integración de datos mucho más ambiciosa. Este cambio permitió evolucionar desde una interpretación basada en conjuntos de datos aislados hacia una caracterización integrada del subsuelo, combinando técnicas de aprendizaje automático y modelización multiparamétrica dentro de un mismo marco 3D/4D.

3.3.1 Integración de bases de datos y adquisición de nuevos datos

Se desarrolló una base de datos multiparamétrica georreferenciada que integra información procedente de sondeos, cartografía geológica de superficie, propiedades petrofísicas de muestras y testigos, y datos geofísicos de distintas fuentes (gravimetría y magnetismo), todo ello armonizado en un repositorio único diseñado específicamente para el proyecto. El tipo de información integrada se muestra en la Figura 20. Este repositorio ha permitido unificar formatos, sistemas de referencia y criterios de calidad, facilitando la interoperabilidad entre disciplinas y la explotación conjunta de datos que originalmente se encontraban dispersos y con distintos niveles de detalle.

Figura 20. Datos integrados en la base multiparamétrica del proyecto, incluyendo información de cartografía geológica de superficie, propiedades petrofísicas de muestras y testigos, datos de sondeos y datos gravimétricos y magnéticos, organizados en un repositorio georreferenciado común.

Para reforzar la caracterización física de las unidades geológicas, se adquirieron aproximadamente 200 muestras de roca destinadas a medidas de susceptibilidad y remanencia magnética, y se realizaron diagráffas geofísicas en cuatro sondeos, acumulando unos 600 m de registros continuos (Fig. 21). Estas diagráffas aportaron información directa sobre variaciones en densidad, propiedades eléctricas y

respuesta magnética a lo largo de la columna estratigráfica, proporcionando puntos de anclaje fundamentales para la interpretación de los modelos de campos potenciales. La incorporación de estos nuevos datos permitió mejorar de forma significativa la calibración de los modelos geofísicos y reducir la ambigüedad inherente a la interpretación de anomalías gravimétricas y magnéticas, especialmente en zonas cubiertas por depósitos recientes donde la información de superficie es limitada. La comparación sistemática entre propiedades medidas en laboratorio, registros de sondeo y respuestas geofísicas modelizadas ha facilitado la definición de dominios con comportamiento físico coherente, sentando las bases para la construcción de volúmenes 3D multiparamétricos y para la aplicación posterior de técnicas de aprendizaje automático orientadas a la predicción de propiedades del subsuelo.

Figura 21. Nuevos datos adquiridos para la caracterización física del subsuelo que incluyen una campaña de muestreo de aproximadamente 200 muestras para medidas de susceptibilidad y remanencia magnética, y la realización de diagrafías geofísicas en cuatro sondeos, con unos 600 m de registros continuos que permiten un control directo de las propiedades petrofísicas.

3.3.2 Flujo de trabajo geofísico y construcción del modelo estructural 3D

El flujo de trabajo adoptado combina análisis de propiedades físicas de rocas, integración de datos, modelado directo y procesos de inversión, con el objetivo de integrar información heterogénea en un modelo coherente del subsuelo. El esquema completo del flujo, desde la recopilación y normalización de datos hasta la obtención del modelo estructural final, se muestra en la Figura 22 y refleja un proceso iterativo en el que los resultados de cada etapa retroalimentan las fases posteriores.

Figura 22. Esquema del flujo de trabajo diseñado para la modelización del subsuelo, integrando análisis de física de rocas, bases de datos georreferenciadas, modelado directo de campos potenciales y procesos de inversión. El flujo refleja el carácter iterativo del procedimiento, desde la recopilación y armonización de datos hasta la obtención del modelo estructural final.

En una primera fase se integraron los datos geológicos y petrofísicos disponibles, estableciendo relaciones entre litologías y propiedades físicas que permitieran restringir la interpretación de los campos potenciales. Sobre esta base se aplicaron modelos directos de gravedad y magnetismo, contrastando de forma continua los resultados con la información procedente de sondeos y geología. Este enfoque permitió reducir la ambigüedad inherente a los métodos potenciales y definir dominios con significado geológico.

A partir de esta integración se construyeron secciones geológicas 2D orientadas principalmente en dirección SW-NE y en otras direcciones clave, que sirvieron como base para la interpolación volumétrica y la generación de un primer modelo estructural 3D a escala regional. Ejemplos de estas secciones y de su integración volumétrica se muestran en la Figura 23, donde se aprecia la continuidad lateral de las principales unidades y estructuras.

Posteriormente, el modelo fue refinado a escala de mina, incorporando una mayor densidad de datos y ajustando los contactos estructurales en el entorno de los depósitos de estériles y de las zonas de interés operativo. La transición desde el modelo regional hacia un modelo de mayor detalle (Fig. 23) permitió disponer de una representación del subsuelo tanto para el análisis geotécnico como para la prospección de recursos.

Modelo estructural 3D a escala de la mina de Riotinto

Múltiples secciones Geológicas 2D

Figura 23. Ejemplo del modelo del subsuelo a escala regional y de la mina.

3.3.3 Análisis multiescala de anomalías gravimétricas y magnéticas.

El análisis multiescala de los campos gravimétrico y magnético constituyó el eje cuantitativo para restringir la arquitectura estructural tridimensional y la distribución volumétrica de propiedades físicas en profundidad. El enfoque metodológico fue diseñado para integrar de manera jerárquica la información geológica de superficie, los condicionantes petrofísicos derivados de sondeos y la respuesta de los campos potenciales, articulando dominios espaciales anidados que abarcan desde la escala regional tectonoestratigráfica hasta la escala operativa de mina (Balaguera et al., 2025a y b, Balaguera et al., 2024).

En una primera etapa se llevó a cabo un tratamiento espectral y multicomponente de las anomalías de Bouguer y magnéticas. En el caso gravimétrico, se aplicó la separación regional-residual con el objetivo de aislar las contribuciones de largo alcance asociadas a contrastes profundos. Para el campo magnético, se realizó la reducción al polo (RTP), corrigiendo los efectos de inclinación y declinación del campo geomagnético, con el fin de centrar las anomalías sobre sus fuentes causales.

Adicionalmente, se calcularon diversos atributos geofísicos derivados de los mapas de anomalías, incluyendo el gradiente horizontal máximo, derivados verticales y filtros direccionales, coherencia, amplitud RMS, etc, con la finalidad de analizar la continuidad lateral y la proyección en profundidad de las principales estructuras y unidades geológicas. Estos procedimientos permitieron discriminar componentes de gran longitud de onda, vinculadas a contrastes litológicos y estructurales localizados hasta aproximadamente 3 km de profundidad (Fig. 24).

El análisis integrado del campo gravimétrico residual y de la anomalía magnética RTP permitió reconocer la continuidad estructural de las unidades geológicas aflorantes en el subsuelo. Este patrón es particularmente evidente en el dominio correspondiente a la unidad más joven del Complejo volcano-sedimentario (CVS), caracterizada por rocas básicas de elevada densidad y alta susceptibilidad

magnética. Asimismo, se pudo establecer la prolongación en profundidad de las unidades PQ y de la secuencia Culm, evidenciando coherencia entre la expresión superficial y su geometría subsuperficial.

Figura 24. Mapas de anomalía gravimétrica residual (a) y anomalía magnética reducida al polo (RTP) (b) correspondientes al área de estudio (~400 km²) en el entorno de la mina de Riotinto, junto con sus respectivos atributos derivados.

Sobre esta base se construyeron secciones geológicas guía orientadas preferentemente en dirección SW-NE, complementadas por perfiles ortogonales alineados con el grano tectónico dominante (Fig. 25). Estas secciones fueron concebidas como planos de control estructural condicionados por modelado directo de gravedad y magnetismo, de modo que la geometría interpretada debía satisfacer simultáneamente criterios de coherencia estratigráfica, continuidad tectónica y ajuste a la señal geofísica observada. La iteración sistemática entre geometría y respuesta potencial permitió mitigar la no unicidad inherente a los métodos gravimétricos y magnéticos, restringiendo el espacio de soluciones admisibles (Balaguera et al., 2025).

Los resultados evidencian una continuidad superficie-subsuelo consistente de las principales unidades litoestratigráficas. El CVS presenta contrastes de densidad bien definidos que permiten delimitar su extensión lateral y su variabilidad de espesor bajo cobertura (Balaguera et al., 2025a y b). Las unidades

PQ muestran transiciones progresivas en propiedades físicas, coherentes con su evolución sedimentaria y con la calibración de registros de sondeo. En contraste, la secuencia Culm exhibe una marcada heterogeneidad de densidad, atribuible a su elevada variabilidad litológica y al intenso reequilibrio tectónico que la afecta (Moreno et al., 1993; Balaguera et al., 2025a y b).

Figura 25. Modelo estructural 3D correspondiente al área de estudio (~400 km²). (a) Mapa de ubicación de las principales secciones geológicas empleadas como guías estructurales; (b) representación tridimensional de los sistemas de fallas principales; (c) ejemplos de secciones geológicas integradas en el proceso de modelización volumétrica.

De forma paralela al modelo regional, se desarrolló un modelo estructural de alta resolución enfocado en un dominio aproximado de 25 km² alrededor de Riotinto (Fig. 23). Este modelo se sustentó en la elaboración de secciones geológicas detalladas, integrando cartografía estructural de alta precisión, información de sondeos, análisis cinemático de fallas y anomalías geofísicas locales de corta longitud de onda. La construcción volumétrica derivada de estas secciones permitió incrementar la resolución geométrica en el entorno operativo, refinando contactos, espesores y configuraciones de fallamiento (Balaguera et al., 2026).

Especial atención se dedicó a la caracterización del Culm, unidad que constituye el sustrato mecánico del depósito de estériles de planta en la mina de Riotinto. La modelización detallada reveló una compartimentación estructural controlada por sistemas de fallas abiertas con orientaciones dominantes NW-SE y WNW-ESE, que inducen anisotropías mecánicas y contrastes diferenciales de competencia. La alternancia litológica interna del Culm, combinada con esta segmentación tectónica, genera una

heterogeneidad geomecánica espacialmente variable, condicionando la redistribución de esfuerzos y la capacidad portante del macizo.

De este modo, el modelo de alta resolución permitió una caracterización geomecánica del entorno minero inmediato, mientras que el modelo regional preservó la coherencia estructural necesaria para objetivos de exploración mineral profunda, particularmente en la identificación de corredores favorables y contrastes de densidad asociados a potenciales acumulaciones mineralizadas.

Una vez estabilizado el marco estructural multiescala, se implementó un procedimiento de inversión conjunta estocástica de los datos gravimétricos y magnéticos bajo un formalismo bayesiano de Monte Carlo. Para cada unidad geológica se definieron distribuciones a priori de densidad y susceptibilidad magnética, modeladas como funciones gaussianas parametrizadas a partir de mediciones de laboratorio y calibradas mediante registros sintéticos derivados de sondeos (Balaguera et al., 2026).

En cada iteración del proceso estocástico se generó una nueva realización de parámetros petrofísicos, cuya respuesta directa fue calculada mediante modelado directo de gravedad y magnetismo. La aceptación de cada modelo se rigió por una función de verosimilitud que combina la minimización del desajuste respecto a los datos observados con restricciones de coherencia geométrica impuestas por el modelo estructural 3D. Este doble condicionamiento redujo el espacio de soluciones físicamente plausibles y garantizó consistencia geológica en el conjunto de realizaciones aceptadas.

El análisis estadístico del conjunto de modelos generados permitió derivar modelos percentiles (P10, P50 y P90), que representan distintos escenarios probabilísticos de distribución volumétrica de densidad. El modelo P50 fue adoptado como representación central del sistema, mientras que los percentiles extremos delimitan el rango de incertidumbre asociado a la inversión.

En conjunto, la estrategia multiescala implementada permitió integrar de forma coherente la continuidad litológica y estructural desde el CVS hasta el Culm, capturando simultáneamente la arquitectura regional y la heterogeneidad tectónica a escala de mina. El volumen probabilístico de densidad obtenido constituye así un marco físico-geológico robusto, explícitamente condicionado por incertidumbre, aplicable tanto a la exploración mineral profunda como a la evaluación geomecánica de la operación minera.

3.3.4 Modelización basada en datos: aprendizaje automático y volúmenes multipropiedad

La generación de volúmenes multipropiedad se fundamentó en una estrategia de modelización basada en datos, orientada a capturar las relaciones no lineales entre propiedades petrofísicas medidas en sondeos y aquellas derivadas del modelo gravimétrico regional y de mina (Balaguera et al., 2025a y b) El objetivo fue transformar el volumen probabilístico de densidad obtenido en la etapa previa en un modelo tridimensional integrado de propiedades físicas y geomecánicas.

En una primera fase se recopiló y depuró la base de datos petrofísica disponible, incluyendo densidad (ρ), velocidad de onda P (V_p) y velocidad de onda S (V_s), procedentes de registros geofísicos de sondeos y ensayos de laboratorio. A partir de esta base se analizaron las correlaciones estadísticas por unidad geológica principal (Culm, CVS y PQ), identificándose relaciones no lineales condicionadas por litología y grado de deformación tectónica.

Sobre esta base se implementaron modelos de aprendizaje automático supervisado, utilizando algoritmos de *Random Forest Regression* (RFR) como aproximación principal debido a su capacidad para modelar relaciones complejas, manejar interacciones no lineales y minimizar el sobreajuste mediante agregación de árboles de decisión. Los modelos fueron entrenados utilizando combinaciones de propiedades físicas como variables predictoras y respuesta, evaluándose mediante validación cruzada y contraste directo con datos independientes de sondeos (Balaguera et al., 2025a y b).

La calibración mostró que los modelos RFR reproducen adecuadamente la variabilidad observada en los registros, con especial robustez en la predicción de V_p y V_s a partir de densidad (Fig. 26). Una vez validados, estos modelos fueron aplicados a los volúmenes de densidad derivados de la inversión conjunta gravimétrica–magnética, tanto a escala exploratoria regional como a escala local de mina.

Figura 26. Desempeño comparativo de los modelos predictivos lineales y de aprendizaje automático por unidad geológica para la estimación de propiedades físicas de roca, tras el análisis y selección de propiedades físicas de roca relevantes.

Este procedimiento permitió transformar el volumen tridimensional de densidad en volúmenes continuos de V_p y V_s , generando un conjunto coherente de propiedades físicas espacialmente distribuidas. A partir de estas propiedades se estimaron parámetros geomecánicos mediante relaciones empíricas ampliamente utilizadas en geomecánica de macizos rocosos, incluyendo el módulo dinámico de Young (E), el módulo de corte (G) y el coeficiente de Poisson (ν), calculados a partir de V_p , V_s y densidad.

De manera complementaria, se realizó un análisis detallado de los registros de sondeo en 1D, identificando tendencias normales de comportamiento geomecánico por unidad geológica y detectando anomalías asociadas a zonas fracturadas, alteradas o de menor compactación. Este análisis permitió establecer rangos característicos y umbrales de referencia para cada parámetro geomecánico, (Balaguera et al., 2026).

La extrapolación tridimensional de estas tendencias, mediante la aplicación de los modelos entrenados sobre los volúmenes 3D, permitió trasladar la respuesta 1D observada en sondeos al dominio volumétrico continuo. Como resultado, a escala de mina se identificaron dominios con menores valores de módulo elástico y velocidades sísmicas, interpretados como zonas de menor compactación o mayor fracturación en el subsuelo, particularmente dentro de la secuencia Culm.

Figura 27. Análisis unidimensional (1D) de zonas potencialmente inestables en la unidad Culm, basado en la estimación de parámetros elásticos derivados de modelos de aprendizaje automático aplicados a registros de densidad.

En paralelo, a escala exploratoria regional, los volúmenes multipropiedad permitieron discriminar unidades con mayores densidades y velocidades sísmicas, asociadas a litologías más competentes y potencialmente vinculadas a cuerpos posiblemente mineralizados, así como dominios caracterizados por menores porosidades estimadas. Esta diferenciación volumétrica aporta un criterio adicional para la priorización de objetivos exploratorios profundos (Balaguera et al., 2024).

La integración de aprendizaje automático con el modelo estructural y el volumen probabilístico de densidad permitió, por tanto, transitar desde una caracterización física basada en campos potenciales hacia un modelo multipropiedad con implicaciones geomecánicas y exploratorias explícitas. Este enfoque basado en integración de datos y ML, condicionado geológicamente, proporciona un marco cuantitativo reproducible para la evaluación integral del subsuelo en contextos mineros complejos.

3.3.5 Interpretación de deformaciones mediante Dfsour®: fuentes y mecanismos

El enfoque clásico en la interpretación de las deformaciones medidas utiliza modelos analíticos (o numéricos), asumiendo a priori el número, naturaleza (presión, dislocación, ...) y geometría (normalmente simple: esfera, elipsoide, dique, ...) de la fuente activa, considerando generalmente una fuente única. Este enfoque, aunque simplificado, puede ser útil como primera aproximación, pero resulta limitado frente a la cantidad y variedad de datos actualmente disponibles, en particular los procedentes de la observación remota.

Las investigaciones recientes realizadas en el IGEO proponen un nuevo enfoque donde se usan modelos analíticos, pero sin ninguna suposición a priori sobre el número, la naturaleza (presión, dislocaciones) o la geometría de las fuentes, permitiendo una geometría 3D libre de la fuente o fuentes que actúan. En este planteamiento se considera que las fuentes pueden actuar de forma combinada, proporcionando una aproximación más próxima a la realidad, p.e., Camacho et al. (2020), Fernández et al. (2021, 2022), Du et al. (2024).

Esta metodología se ha implementado en el software Dfsour®, registrado por el CSIC en 2021, y que se ha aplicado en ambientes volcánicos, para estudio de acuíferos y de terremotos en el marco de diferentes proyectos simultáneos a STONE, donde se estudia su aplicación en minería [G2HOTSPOTS (PID2021 - 1221420B - I00), Dfsour-PLUS (PDC2022-133304-I00), RADARAQUIFER MITERD-FGA/CSIC (IGEO, IGME)].

Usando como datos la deformación medida mediante el uso de la técnica InSAR en la mina de Rotinto se aplicó esta herramienta de interpretación obteniéndose los resultados que se muestran en las Figuras 28 y 29. En la Figura 28 se muestran algunas estructuras deformantes en el entorno de las presas de estériles y Corta Atalaya. Se trata de cuerpos someros 3D formados por agrupaciones de dislocaciones dip-slip, que representan hundimientos someros (profundidades menores de 1000 m). Los resultados indican un proceso de hundimiento acumulativo, desde aproximadamente 2016.4, inicialmente localizado en la zona de Corta Atalaya. Hacia el final del periodo aparece un segundo cuerpo de similares

características al norte del primero en la zona de las presas de estériles. Asimismo, se observa una débil componente de dislocación strike slip.

Figura 28. Fuentes someras 3D dip-slip obtenidas de la inversión de deformación LOS en Riotinto. (a) Localización. (b) Evolución temporal y en profundidad.

También aparecen otras estructuras de carácter episódico, que varían en el tipo de fuente (presiones, dip-slip y strike-slip tanto positivas como negativas (ver Figura 29). Aunque presentan carácter episódico, las localizaciones de las diferentes fuentes suelen ser coincidentes en el tiempo.

Figura 29. Otras estructuras de carácter episódico. (a) localización espacial para varias épocas y código de colores de las distintas fuentes obtenidas. (b) Evolución temporal y en profundidad de las fuentes dip-slip episódicas.

Asimismo, se aplicó Dfsour®, a datos de deformación LOS obtenidos para órbita ascendente y descendente obtenidos con imágenes de los satélites TSX (proyecto RES3880) durante el periodo en que se produjeron deslizamiento de pequeñas cuñas en fases de explotación en Corta Atalaya en las fechas 27/11/2023, 22/06/2024 y 19/08/2024. Los resultados obtenidos se reflejan en la Figura 30, y muestran la aparición de estructuras de hundimiento (fuentes dip-slip negativas y de presión negativa) y de fracturación horizontal (fuentes strike-slip) aproximadamente dos meses antes de los pequeños deslizamientos ocurridos en 2024.

Figura 30. Localización de los deslizamientos de pequeñas cuñas en fases de explotación en Corta Atalaya en 22/06/2024 y 19/08/2024 y resultados de la interpretación de los desplazamientos determinados con InSAR y datos de los satélites TerraSAR-X.

Dfsour® también se aplicó a los datos de deformación obtenidos con Sentinel 1 en la base de Vaguada Norte en la presa de estériles de la mina de Riotinto, lo que permitió identificar diferentes fuentes en profundidad de interés para su monitorización, tal como se muestra en la Figura 31.

Figura 31. Panel superior: deformación E-W determinada con InSAR. Panel intermedio: fuentes acumuladas para el periodo estudiado, localización horizontal. Panel inferior: fuentes acumuladas para el periodo estudiado, localización en profundidad y código de color para las fuentes.

El software Dfsour® ha sido aplicado con éxito en otros entornos mineros, como en el estudio de la mina de Bingham Canyon, en Utah (Estados Unidos), donde se analizaron los desplazamientos en línea de visión (LOS) obtenidos a partir de imágenes radar en banda C del satélite Radarsat-2, en órbitas ascendentes y descendentes. A partir de estos datos se llevó a cabo la inversión de los campos de deformación para identificar y caracterizar las fuentes responsables de los desplazamientos observados.

El análisis de la evolución temporal de las fuentes permitió identificar distintos episodios de fracturación, tanto de tipo horizontal (strike-slip) como vertical (dip-slip), asociados a fases de deformación y hundimiento del terreno. Estos episodios se distribuyen a lo largo del periodo de estudio y muestran una evolución compleja del sistema deformacional (Fig. 32).

De especial interés es el hecho de que ambos tipos de fuentes comienzan a actuar de forma simultánea a partir del verano de 2012, aproximadamente ocho meses antes del deslizamiento principal. Esta evolución evidencia la presencia de anomalías claras y persistentes con una antelación significativa respecto al colapso, poniendo de manifiesto el potencial de Dfsour® como herramienta para la detección temprana de procesos de inestabilidad en grandes explotaciones mineras (Hu et al., 2023).

Figura 32. (a) Evolución temporal de las fuentes de deformación obtenidas a partir de la inversión de series temporales de los desplazamientos InSAR. (b) Ubicación espacial y en profundidad de las diferentes fuentes en la corta de la mina de Bingham Canyon en Utah, USA.

3.3.6 Principales resultados de modelización geofísica y deformación (WP3)

- Modelización geofísica

- Los datos geológicos de superficie indican una continuidad en profundidad de aproximadamente 2,5 km, con buzamientos >70 y orientaciones coherentes con las estructuras aflorantes, lo que confirma una relación superficie subsuelo robusta.
- El Grupo Culm se organiza en al menos tres subunidades dentro del área de estudio, mostrando fases sintectónicas más deformadas hacia el sur y unidades progresivamente más jóvenes al norte.
- El fuerte contraste entre unidades básicas/ ultrabásicas (VS1) y las litologías circundantes permite obtener modelos gravimétricos y magnéticos de alta resolución.
- Las anomalías magnéticas exhiben remanencia significativa y anisotropía, reflejo de múltiples etapas tectónicas que condicionan la respuesta magnética regional.
- Los modelos de ML predicen con alta exactitud cinco familias de roca a partir de los parámetros V_p , densidad y porosidad total.
- Los volúmenes petrofísicos generados permiten identificar zonas geomecánicamente inestables y potenciales dominios mineralizados, fortaleciendo la interpretación multipropiedad del subsuelo.
- La integración geología-geofísica-IA establece una base sólida para el desarrollo de modelos PBML, optimizando la exploración y reduciendo la incertidumbre en contextos mineros complejos.

- Modelización de deformación

- Se ha demostrado que la aplicabilidad del InSAR en monitorización de estabilidad en minas (terreno e infraestructuras) combinada con un software de interpretación de última generación como Dfsour® puede ser una herramienta de monitorización potente.
- Esto se ha observado a distintas escalas, pudiendo combinar Dfsour® tanto con resultados obtenidos con Sentinel 1, banda C, para escala de toda la mina, como con resultados con TSX, banda X, para una escala más local (p.e., corta Atalaya).
- El uso combinado de ambas técnicas es un complemento idóneo de las actualmente operativas en cobertura espacial y temporal, así como en obtención de información sobre el origen de las deformaciones, a veces con una antelación que puede ayudar a realizar acciones correctoras.
- El uso conjunto de estas técnicas puede implicar una mejora de la vigilancia, seguridad e imagen.

3.4 WP4 – Integración de resultados

El objetivo principal del WP4 fue desarrollar metodologías y flujos de trabajo orientados a la validación e integración conjunta de los resultados obtenidos mediante InSAR, el software de interpretación Dfsour® y las técnicas de interferometría de ruido ambiental (ANSI), complementándolos mediante modelos multiparamétricos del subsuelo. El fin último fue diseñar de un sistema de vigilancia integral capaz de anticipar y detectar posibles fallos estructurales en fases muy iniciales, aprovechando la complementariedad espacio-temporal de las distintas técnicas y reduciendo las ambigüedades asociadas a la interpretación basada en una única fuente de información.

3.4.1 Integración de InSAR, Dfsour® y ANSI. Análisis de la complementariedad

En primer lugar, se ha comparó la evolución temporal de las deformaciones superficiales detectadas mediante InSAR con las variaciones de velocidad sísmica (dv/v) obtenidas a partir de ANSI. Este análisis permitió identificar una clara correspondencia entre ambos tipos de observables en los episodios de recrecimiento del dique de las balsas de estériles. InSAR muestra una elevada capacidad para detectar deformaciones lentas y regionales en superficie, mientras que ANSI proporciona una resolución temporal superior y una mayor sensibilidad a cambios rápidos y a procesos que afectan al subsuelo en profundidad.

Asimismo, se evaluó la distribución espacial de las anomalías detectadas por ambas técnicas, observándose una notable coherencia en la localización de las zonas más vulnerables de la Vaguada Norte. En particular, ANSI tiene una alta sensibilidad a alteraciones sutiles producidas por los depósitos de estériles de planta, que no siempre son identificables en los productos InSAR basados en Sentinel-1. Este resultado pone de manifiesto la complementariedad entre la cobertura espacial regional proporcionada por InSAR y la capacidad de detección local y en profundidad de la técnica sísmica (Fig. 33).

Figura 33. (a) Desplazamientos medidos mediante prismas topográficos. Las componentes horizontales se representan mediante flechas blancas, mientras que el desplazamiento vertical se muestra mediante círculos rellenos codificados por color. (b) Cambios relativos de velocidad sísmica observados para las componentes ZZ (círculos), EE (barra horizontal) y NN (barra vertical). Todas las variaciones se han estimado tomando la estación ST01 como referencia. (c) Deformación superficial medida mediante InSAR a partir de imágenes Sentinel-1, mostrando el componente este (verde) y oeste (naranja).

La integración con Dfsour® permitió avanzar en la interpretación física de los patrones de deformación, proporcionando modelos de fuente que ayudaron a discriminar entre mecanismos asociados a redistribuciones de carga, subsidencia progresiva o respuestas diferenciales del dique. Este análisis conjunto contribuyó a reducir ambigüedades interpretativas y a establecer un marco coherente para la caracterización de los procesos observados.

En conjunto, se demuestra que la combinación de InSAR, ANSI y Dfsour® no solo incrementa la robustez de la detección de anomalías, sino que mejora sustancialmente la capacidad de diagnóstico del sistema, al integrar información superficial, subsuperficial y modelización mecánica en un único marco interpretativo.

Además, se diseñó un protocolo estructurado para la integración operativa de resultados InSAR, ANSI y Dfsour®, orientado a su incorporación en un sistema integral de vigilancia. El protocolo se articuló en una secuencia de etapas complementarias:

1. Identificación inicial de zonas vulnerables (InSAR). El análisis InSAR proporciona una visión regional de la deformación superficial, permitiendo delimitar “zonas de interés” donde se detectan gradientes de deformación o anomalías espaciales persistentes. Esta etapa actúa como filtro espacial inicial para focalizar el análisis subsuperficial.
2. Confirmación y seguimiento temporal (ANSI). Las zonas identificadas se analizan mediante técnicas de interferometría de ruido ambiental, incluyendo estimaciones de dv/v y análisis de similitud. ANSI aporta alta resolución temporal y sensibilidad a cambios en profundidad, permitiendo confirmar la evolución dinámica de las anomalías detectadas por InSAR.

3. Caracterización del mecanismo de deformación (Dfsour®). A partir de los patrones espacio-temporales observados, Dfsour® se emplea para modelizar el mecanismo de fuente responsable de la deformación. Esta etapa permite discriminar entre subsidencia, redistribución de carga o respuestas diferenciales del terreno, proporcionando un marco físico para la interpretación.
4. Monitorización multiparamétrica continua. Se integran de manera conjunta curvas de deformación superficial, variaciones de velocidad sísmica, métricas de similitud y, cuando procede, análisis de elipticidad de ondas Rayleigh. Esta combinación permite un seguimiento continuo tanto en superficie como en profundidad.
5. Definición de umbrales y sistema de alerta temprana. Sobre la base de la coherencia entre técnicas y su validación con datos independientes (GPS, piezómetros, observaciones geotécnicas), se establecen criterios y umbrales operativos que permiten discriminar comportamientos normales de situaciones potencialmente críticas. El protocolo contempla la revisión y validación manual de los resultados antes de la emisión de alertas.
6. Perspectiva de integración con inteligencia artificial. Como desarrollo futuro, se prevé la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para la integración automática de bases de datos multiparamétricas y la detección temprana de patrones anómalos.

Este protocolo aprovecha la complementariedad espacio-temporal de las distintas técnicas: InSAR proporciona cobertura regional y sensibilidad a deformaciones superficiales lentas; ANSI aporta alta resolución temporal y capacidad de detección en profundidad; Dfsour® permite interpretar el mecanismo físico subyacente. La integración sistemática de estas herramientas reduce ambigüedades, incrementa la robustez del diagnóstico y sienta las bases para un sistema de vigilancia integral en infraestructuras mineras activas.

3.4.2 Integración de InSAR con análisis geológico del subsuelo

El análisis se focalizó en el modelo de mayor resolución desarrollado para la unidad Grupo Culm, abarcando el sector comprendido entre la Corta Atalaya y el nuevo depósito de estériles situado al noroeste de la mina de Riotinto, dentro de la Faja Pirítica Ibérica.

A partir de los volúmenes 3D de V_p , V_s y densidad, previamente validados mediante registros de sondeo y modelado estructura, se estimaron los módulos elásticos (módulo de bulk y relación de Poisson) mediante formulaciones analíticas estándar. La extrapolación volumétrica permitió identificar dominios que, en el análisis 1D (Figura. 34), ya habían mostrado desviaciones respecto a la tendencia mecánica esperada para las subunidades del Culm, interpretadas como zonas de baja competencia mecánica asociadas a fracturación abierta y elevada anisotropía estructural.

La integración de estos dominios con los resultados de deformación obtenidos mediante InSAR evidencia una correspondencia espacial significativa. El análisis comparativo muestra una correlación global aproximada del 75 % entre las anomalías geomecánicas identificadas en los modelos geofísicos multipropiedad y las zonas con subsidencia superior a 1.2 cm/año (Figura 34; Figura 35). A nivel individual, el solape entre anomalías supera el 30 % en la mayoría de los casos, lo que indica que

prácticamente todas las anomalías InSAR con tasas de deformación relevantes presentan relación directa con sectores estructuralmente debilitados definidos en el subsuelo (Balaguera et al., 2026).

Figura 34. Validación de los resultados mediante conjuntos de datos independientes. (a) Mapa regional de velocidad de subsidencia derivado de la base de datos InSAR (Copernicus-2025), que muestra tasas de desplazamiento en mm/año. (b) Mapa de velocidad InSAR a escala local procedente de estudios previos, donde se destacan anomalías de deformación consistentes con discontinuidades estructurales. (c) Gráfico volumétrico de dispersión entre el módulo de bulk y la relación de Poisson, derivados de los volúmenes estimados de densidad, V_p y V_s , resaltando dominios anómalos de baja competencia mecánica. (d) Superposición de los dominios de roca mecánicamente débiles predichos por la metodología propuesta con las anomalías InSAR de ambos conjuntos de datos, demostrando la correspondencia espacial entre las zonas de debilidad estructural y la deformación superficial observada

Esta coincidencia evidencia una coherencia física entre los dominios de menor competencia mecánica estimados volumétricamente a partir de observables geofísicos y la respuesta de deformaciones registrada en superficie a partir del análisis InSAR. Las anomalías se concentran principalmente en sectores vinculados a las pizarras de la base del Grupo Culm presentan una marcada heterogeneidad litológica y estructural local, controlada por una densa red de fracturas subverticales y un clivaje penetrativo bien desarrollado, lo que condiciona un comportamiento mecánico significativamente diferenciado respecto a la unidad CVS subyacente. Esta configuración estructural introduce una anisotropía mecánica notable y reduce la rigidez efectiva del macizo rocoso, generando contrastes claros en términos de resistencia, deformación y capacidad de transmisión de esfuerzos en comparación con las rocas ígneas más competentes del CVS. Aunque estas unidades pueden presentar una apariencia relativamente homogénea en términos litológicos a escala regional, su comportamiento geomecánico está fuertemente condicionado por la distribución, orientación y conectividad de las discontinuidades estructurales, que introducen anisotropía mecánica significativa y variaciones locales de rigidez (Balaguera et al., 2026).

Figura 35. Geocuerpos anómalos coincidentes. (a) Anomalías asociadas a zonas de baja competencia mecánica. (b) Anomalías correspondientes a tasas de subsidencia superiores a 1,2 cm/año derivadas de datos InSAR. (c) Geocuerpos resultantes de la intersección entre los dominios de baja competencia y las anomalías de subsidencia obtenidas mediante InSAR, mostrando un solape aproximado del 75 %.

Las zonas de mayor subsidencia coinciden espacialmente con corredores estructurales asociados a fallas subparalelas a la Falla Eduardo, así como con sistemas de cabalgamientos heredados y fracturas abiertas de orientación dominante WNW-ENE. Estos elementos estructurales generan anisotropía mecánica y reducen la competencia efectiva del macizo rocoso, favoreciendo deformación diferencial bajo las condiciones actuales de explotación minera. En este contexto, la subsidencia detectada no debe interpretarse como un fenómeno exclusivamente superficial, sino como la expresión de una heterogeneidad mecánica volumétrica controlada por la arquitectura estructural del Grupo Culm.

Es especialmente relevante destacar que esta convergencia se produce entre técnicas de naturaleza y resolución muy distintas (modelado geofísico volumétrico del subsuelo e interferometría radar satelital) y que ambas coinciden además con observaciones directas de campo. Esta consistencia multifuente refuerza la interpretación de que las variaciones de competencia mecánica dentro del Grupo Culm son significativas y espacialmente coherentes. En conjunto, la alta correspondencia entre anomalías geofísicas, deformación InSAR y evidencias de campo confirma la capacidad predictiva del enfoque multipropiedad aplicado, demostrando que la integración de parámetros elásticos derivados de volúmenes 3D permite identificar de forma consistente dominios de debilidad estructural en contextos tectónicamente complejos (Balaguera et al., 2025a).

3.4.3 Integración de Defsour® con análisis geológico del subsuelo

Dada la capacidad de cómputo y el carácter complementario de ambas metodologías, se realizó una comparación detallada en un área reducida del proyecto situada al sur de la Corta Atalaya, específicamente en el sector conocido como las pizarras de San Dionisio. Esta zona se encuentra estructuralmente vinculada al contacto entre la base del Grupo Culm y el techo del CVS, donde afloran pizarras moradas y grises que representan una facies transicional entre ambas unidades geológicas principales (Figura 36).

En este sector se aplicó el software Defsour®, herramienta que permite invertir las señales de deformación superficial y estimar la profundidad de la fuente responsable de dicha deformación. Las profundidades obtenidas mediante esta técnica se compararon con aquellas inferidas a partir del modelado geofísico multipropiedad, en el cual se habían delimitado previamente dominios de menor competencia mecánica. Tal como se observó en la comparación en planta, existe una buena coincidencia lateral entre ambas metodologías. No obstante, el análisis tridimensional aporta un nivel adicional de validación, permitiendo evaluar la coherencia en profundidad de las anomalías detectadas.

La inversión mediante Defsour® indica que la principal fuente de deformación se concentra en los primeros 100 m desde la superficie, caracterizada predominantemente por subsidencia y, en menor medida, por una componente transpresiva dextral. Esta deformación se desarrolla en un corredor lateralmente restringido al sur de la Corta Atalaya, con espesores inferiores a 50 m, que posteriormente transiciona hacia dominios de roca más competente hacia el centro. Asimismo, en la sección más sur del área seleccionada proximidades del barrio inglés del pueblo de Riotinto (como punto de referencia

geográfico) reaparecen en profundidad zonas de debilidad con características similares a las identificadas en el sector norte del área de estudio, lo que sugiere continuidad estructural más allá del ámbito estrictamente minero.

La comparación volumétrica demuestra que ambas técnicas coinciden no solo en la ubicación lateral de las anomalías, sino también en el rango de profundidad estimado. Sin embargo, el modelado geofísico presenta una mayor continuidad espacial, lo que permite interpretar un corredor estructural de debilidad paralelo a la unidad transicional o contacto estratigráfico entre el Culm basal y el CVS. Esta coherencia tridimensional refuerza la interpretación de que la unidad basal del Culm presenta un comportamiento mecánico diferenciado respecto a las unidades subyacentes.

Figura 36. Integración de subsidencia InSAR y modelo geomecánico tridimensional en la Corta Atalaya. (a) Imagen aérea de la Corta Atalaya donde se destacan dos sectores principales con subsidencia detectada mediante InSAR. Las áreas señaladas corresponden a zonas con deformación significativa, identificadas a partir de tasas de desplazamiento vertical anómalas (paneles inferiores). (b) Vista tridimensional del modelo geomecánico de la corta, donde se representan los dominios de distinta competencia mecánica. Los colores rojos y amarillos indican zonas de menor competencia o mayor inestabilidad relativa, mientras que los tonos verdes representan rocas más competentes y estructuralmente más estables.

Desde un punto de vista geodinámico, la interacción entre la tectónica varisca, la variabilidad litológica y los contrastes de competencia mecánica entre las rocas ígneas del CVS y las litologías políticas del Culm habría favorecido una mayor concentración de deformación en esta unidad basal. Esta herencia estructural explica que, al modificarse las condiciones naturales del terreno por efecto de la explotación

minera, dicha unidad responda con mayor subsidencia en el modelo tridimensional (Balaguera et al., 2026).

En conjunto, la coincidencia tridimensional entre la profundidad estimada por Dfsour® y los dominios de menor competencia definidos mediante modelado geofísico no solo valida ambas metodologías de forma independiente, sino que permite identificar sectores potencialmente más susceptibles a deformación incluso antes de cualquier intervención antrópica. Este resultado aporta una visión integrada de la relación entre la deformación superficial y su control estructural en profundidad, reforzando la interpretación de que la unidad basal del Grupo Culm constituye un dominio mecánicamente más vulnerable dentro del marco geológico del área de estudio.

3.4.4 Principales resultados

La integración de los distintos resultados del proyecto ha permitido desarrollar y validar un enfoque multiparamétrico para la monitorización de la estabilidad del terreno y de las infraestructuras mineras, basado en la combinación de técnicas geofísicas, geotécnicas y de análisis avanzado de datos. A continuación, se resumen los principales resultados obtenidos, que ponen de manifiesto el valor añadido del uso de métodos independientes y su aplicabilidad en un entorno minero real.

- **Excelente complementariedad espacial y temporal entre las técnicas aplicadas.** El uso combinado de InSAR y análisis de ruido sísmico ambiental (ANSI) permite caracterizar las deformaciones del terreno desde perspectivas complementarias. Mientras que InSAR, basado principalmente en datos Sentinel-1, proporciona una visión espacial continua a escala regional, ANSI aporta información de alta resolución temporal, sensible a cambios progresivos en el subsuelo. Esta complementariedad resulta en un seguimiento más completo y robusto de las deformaciones superficiales.
- **Reducción significativa de ambigüedades mediante el uso de métodos y datos independientes.** La integración de observaciones independientes permite discriminar entre señales reales de deformación y posibles artefactos asociados a cada técnica. La coherencia observada entre los resultados de InSAR, ANSI e instrumentación existente ha reforzado la fiabilidad de las interpretaciones y ha permitido una mejor identificación de los procesos responsables de las deformaciones detectadas.
- **Demostración de la aplicabilidad del ANSI integrado con InSAR y herramientas de interpretación avanzadas.** Se ha demostrado el potencial del análisis de ruido sísmico ambiental, combinado con InSAR y con herramientas de interpretación como Dfsour®, para la monitorización de infraestructuras en la mina de Riotinto. Esta integración ha sido validada en la vaguada norte, donde los resultados obtenidos muestran una buena concordancia con los sistemas de vigilancia operativos actualmente implantados.
- **Mejora de la cobertura espacio-temporal mediante técnicas no invasivas.** La integración de técnicas no invasivas ha permitido ampliar de forma significativa la cobertura espacial y temporal de

la monitorización, superando las limitaciones inherentes a la instrumentación puntual. Este enfoque ha facilitado la identificación del origen de las deformaciones observadas y ha proporcionado información útil para apoyar la toma de decisiones y la definición de medidas de mitigación.

- **Identificación de limitaciones y optimización de la estrategia observacional.** Se ha constatado que los datos Sentinel-1 presentan limitaciones en la detección de procesos asociados a vertidos recientes, lo que pone de manifiesto la necesidad de incorporar imágenes en banda X para mejorar la sensibilidad en zonas activas. Este resultado ha permitido definir una estrategia observacional optimizada, combinando sensores de distinta resolución espacial y temporal.
- **Avance significativo en la caracterización del subsuelo mediante integración multiparamétrica.** La integración de bases de datos multiparamétricas y la modelización conjunta de información geológica, geofísica y petrofísica ha permitido caracterizar con mayor precisión las propiedades del subsuelo. Este enfoque integrado proporciona un marco más sólido para la interpretación de los procesos que controlan la deformación y la estabilidad del terreno, y constituye una base fundamental para futuros desarrollos de monitorización avanzada.

3.5 WP5 – Desarrollo de la plataforma de vigilancia

El objetivo principal del WP5 fue avanzar en la transición digital de la mina mediante la integración de sistemas de monitorización geodésica y geotécnica de alta resolución.

Para ello las actividades realizadas incluyeron la definición de puntos de monitorización e instalación de sensores e instrumentos en coordenadas críticas; la configuración de los sistemas GeoMonitoring Hub; la implementación de un sistema de alerta temprana multiplataforma; la validación de datos y revisiones periódicas de instrumentación y calibración y, por último, la configuración final del sistema GeoMonitoring Hub.

3.5.1 Desarrollo de la plataforma

El desarrollo de la plataforma de vigilancia durante la vigencia del proyecto STONE se basó en la implantación progresiva de un sistema integral de monitorización geodésica y geotécnica, orientado a proporcionar una visión continua, multiparamétrica y operativa del comportamiento del terreno y de las infraestructuras mineras. Este enfoque respondió a la necesidad de mejorar el control de estructuras activas y heredadas, especialmente en depósitos de estériles, mediante la integración de tecnologías complementarias en un entorno digital común.

Dentro de esta estrategia, y durante el periodo 2023–2025, se desplegó una red instrumental densa y heterogénea, diseñada para capturar tanto deformaciones superficiales como en profundidad. La instrumentación instalada incluye 47 piezómetros de pozo abierto (OWP) y 36 piezómetros de tubo cerrado (CSP), destinados al seguimiento hidrogeológico, así como 21 inclinómetros para el control de deformaciones internas. La vigilancia superficial se reforzó mediante 300 prismas distribuidos en

cuatro estaciones totales robotizadas (RTS), junto con 9 puntos de control terrestre (GCP) y 4 estaciones GNSS GMX, que proporcionaron un marco geodésico estable y continuo (Figs. 37 y 38).

Figura 37. Localización de la red de sensores geodésicos y geofísicos.

Adicionalmente, se incorporaron 3 sistemas GBInSAR (IBIS-FM EVO), que permitieron la monitorización remota de desplazamientos con alta resolución espacial y temporal en zonas críticas del depósito. Estos sensores remotos constituyen un elemento clave del sistema de vigilancia. Se trata de radares de apertura real (RAR) que operan en banda Ku, basados en la emisión y reflexión de señales de microondas para medir con gran precisión la distancia a los objetos monitorizados. El cálculo de los desplazamientos se realiza mediante interferometría de fase, lo que permite detectar movimientos en la línea de visión del radar con una precisión submilimétrica, inferior a 0,1 mm entre escaneos consecutivos.

Figura 38. Sistema GNSS utilizado en la plataforma de vigilancia: (izquierda) estación GNSS instalada en campo; (derecha, arriba) localización de las cuatro estaciones GNSS en el área de estudio; (derecha, abajo) ejemplo de serie temporal de desplazamientos registrada, utilizada para el control continuo de la estabilidad y la validación de otros sistemas de monitorización.

Los sistemas GBInSAR ofrecen una amplia cobertura espacial, con alcances de hasta 5 km y un campo de visión del orden de 80 × 60 grados, lo que los hace especialmente adecuados para el seguimiento continuo de grandes estructuras como los depósitos de estériles de planta. El escaneo es rápido y bidireccional, con tiempos inferiores a un minuto, e incorporan algoritmos avanzados para mitigar interferencias producidas por la actividad minera y la maquinaria en operación.

El GBInSAR funciona además como un sistema de detección temprana, con capacidad de generar alarmas automáticas conectadas a unidades independientes, reforzando la seguridad operativa. Cuando la información radar se combina con datos procedentes de otros sistemas o con observaciones geodésicas (prismas y GNSS), es posible estimar vectores de desplazamiento en dos y tres dimensiones, mejorando la interpretación de deformaciones de las zonas monitorizadas (Fig. 39).

GBInSAR punto de instalación

Figura 39. Sistema GBInSAR (IBIS FM EVO) integrado en la plataforma de vigilancia: (panel superior) mapa tridimensional de desplazamientos en la Corta, obtenido mediante interferometría radar terrestre; (panel inferior) caseta de instalación del sistema y modelo del equipo utilizado para la monitorización remota de alta precisión

El sistema de vigilancia se apoya en una infraestructura de comunicaciones robusta, que combina tecnologías 5G, LoRaWAN y WiFi, garantizando la transmisión automática y fiable de los datos desde los distintos sensores hacia la plataforma central. La instrumentación y los sistemas de comunicación han sido diseñados para operar en condiciones ambientales exigentes, incorporando medidas específicas de protección frente a condiciones meteorológicas adversas, lo que asegura la continuidad del registro incluso durante episodios climáticos extremos.

Los datos adquiridos se cruzan de forma sistemática con información procedente de sensores meteorológicos, como pluviómetros y medidores de nivel de agua, lo que permite analizar las variaciones observadas en relación con procesos operativos como el recrecimiento y el vertido de

residuos. El registro de datos se realiza de manera sincronizada y en intervalos regulares, sin necesidad de intervención del usuario, reduciendo el riesgo de errores humanos y garantizando la coherencia temporal de las series adquiridas.

El sistema permite una monitorización continua 24/7, tanto diurna como nocturna, y ofrece la posibilidad de modificar remotamente la frecuencia de las mediciones, adaptando el nivel de detalle de la vigilancia a las condiciones operativas o a situaciones específicas que requieran un seguimiento más intensivo. Estas funcionalidades refuerzan el carácter operativo de la plataforma y su adecuación a las necesidades reales de gestión de la estabilidad en el entorno minero.

La integración de todos los datos en una plataforma única constituye uno de los elementos clave del sistema de vigilancia desarrollado. La plataforma Hexagon GeoMonitoring Hub permite centralizar la información procedente de distintas tecnologías y facilitar su análisis conjunto, haciendo posible la comparación sistemática entre datos adquiridos por diferentes equipos. En este entorno común, es posible analizar de forma cruzada la relación entre variables meteorológicas, niveles piezométricos y desplazamientos topográficos, así como contrastar resultados obtenidos mediante topografía, radar terrestre e InSAR satelital.

La plataforma proporciona una representación clara del estado actual del sistema, mediante mapas actualizados que incluyen desplazamientos y velocidades absolutas, lo que facilita una visión global e integrada del comportamiento del terreno. Esta capacidad contribuye a una mejor comprensión de los datos, permitiendo validar tanto las mediciones individuales como los modelos de comportamiento definidos para las distintas estructuras monitorizadas. La coexistencia de distintas tecnologías en un mismo entorno operativo refuerza la verificación cruzada de los datos y aumenta la confianza en la interpretación de los resultados (Fig. 40).

Figura 40. Ejemplo de informes generados por la plataforma de vigilancia: (izquierda) resumen de las principales mediciones adquiridas por los distintos sistemas de monitorización; (centro) mapa de

desplazamientos y velocidades que muestra el estado deformacional del área analizada; (derecha) series temporales de los prismas de monitorización utilizadas para el seguimiento detallado de la evolución del terreno.

El sistema incorpora además un elevado grado de automatización, tanto en la adquisición como en el procesado y visualización de la información. Se han definido escenarios con límites operativos, basados en cambios de posición o velocidad, que permiten activar de forma automática sistemas de multialerta temprana. La plataforma facilita asimismo la generación de informes automáticos, adaptados a las necesidades de seguimiento y comunicación interna, reduciendo la carga operativa y mejorando la trazabilidad de la información (Fig. 40).

Finalmente, el diseño de la plataforma responde a un entorno abierto, con capacidad para integrar los resultados generados en el proyecto STONE, incluyendo datos procedentes de InSAR satelital y de análisis de ruido sísmico ambiental (ANSI). Esta integración amplía el alcance del sistema de vigilancia más allá de la instrumentación clásica, reforzando su carácter multiparamétrico y su aplicabilidad en la gestión de la estabilidad en entornos mineros complejos.

Dado el carácter dinámico y activo de los depósitos de estériles de planta, los resultados obtenidos en la Vaguada Norte han motivado la continuidad del sistema de vigilancia y la extensión progresiva del diseño de monitorización a otras zonas del sistema de almacenamiento de estériles.

3.5.2 Principales resultados

- La combinación de tecnologías de monitorización instaladas en la Vaguada Norte (TPS, prismas, GNSS, inclinómetros, piezómetros y GBInSAR) ha permitido caracterizar movimientos coherentes con el comportamiento esperado del depósito de estériles de planta, validando el diseño de vigilancia implementado.
- La plataforma HxGN GeoMonitoring Hub ha demostrado su capacidad para integrar y correlacionar en tiempo real datos procedentes de múltiples sensores, reforzando la detección temprana de anomalías y facilitando una interpretación conjunta y consistente del comportamiento del terreno.
- La presa cuenta con un sistema de vigilancia remota continua 24/7, respaldado por un servicio especializado, lo que incrementa la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo y mejora la gestión operativa diaria.
- Dado el carácter dinámico del depósito de estériles de planta, los resultados obtenidos han motivado la extensión progresiva del diseño de monitorización de la Vaguada Norte al conjunto del TSF, consolidando un enfoque escalable y replicable.

- Los proyectos Minerva, #SmartGeoControl y STONE han impulsado una transición digital hacia una monitorización geodésica y geotécnica integral, incorporando datos InSAR satelitales y análisis de ruido sísmico ambiental en la plataforma GeoMonitoring Hub para complementar las técnicas clásicas.
- La integración de distintos tipos de datos (sensores en campo, observación satelital y modelos del subsuelo) en un entorno digital común permite visualizar, comparar e interpretar conjuntamente la información, mejorando la comprensión de los procesos que afectan a la estabilidad del terreno.
- La centralización de la información refuerza la coordinación entre los equipos técnicos, mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y permite analizar la evolución del terreno tanto a corto plazo (detección temprana) como a largo plazo (planificación segura de actividades futuras).
- Gracias a la colaboración público-privada, se ha avanzado hacia una plataforma multidisciplinar de vigilancia e interpretación, que contribuye a reducir riesgos, anticipar contingencias y consolidar un modelo operativo más seguro y sostenible, posicionando a Atalaya como referencia en buenas prácticas de monitorización avanzada.

3.6 WP6 – Comunicación y difusión

El objetivo principal de este paquete de trabajo fue diseñar e implementar una estrategia de comunicación y difusión que acerque los resultados del proyecto STONE al público en general, incrementando la visibilidad de sus actividades y beneficios, y favoreciendo la interacción con otros proyectos, agentes institucionales, comunidad científica y sector industrial.

Para ello, se desarrollaron diversas actividades orientadas a la sensibilización pública y local, la difusión de los resultados del proyecto y el networking con otros proyectos e iniciativas relacionadas. Como parte de esta estrategia, a lo largo del proyecto se realizó un seguimiento del nivel de interacción de las publicaciones del proyecto en redes sociales, utilizando como referencia LinkedIn e Instagram, al tratarse de las plataformas con mayor nivel de interacción, número de “likes” e impresiones. El análisis de estos indicadores permitió evaluar el alcance y la repercusión de los contenidos divulgados. La Figura 41 resume los principales resultados obtenidos en este estudio de interacción en redes sociales.

Figura 41. Ejemplo de interacción de las publicaciones de STONE en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Asimismo, se analizó el impacto mediático y económico de diversas apariciones del proyecto en prensa escrita y medios digitales, incluyendo, entre otros, Diario de Huelva, La Vanguardia, Infonuba, Europa Press y Rocas y Minerales. Los resultados muestran que, en la mayoría de los casos, la audiencia alcanzada ha superado varios miles de lectores, con valores mínimos en torno a los 5.000 lectores (por ejemplo, en Europa Press) y máximos superiores a los 170.000 lectores en el caso de La Vanguardia. La valoración económica equivalente de estas apariciones oscila entre aproximadamente 140 € (Diario de Huelva) y cerca de 14.000 € (La Vanguardia), tal y como se muestra en la Figura 42.

Figura 42. Valoración de algunas de las noticias del proyecto STONE aparecidas en la prensa escrita.

Cabe destacar también que, como parte fundamental de las tareas de divulgación, se desarrolló una identidad visual propia del proyecto, que incluye el diseño del logo de STONE, así como la elaboración de una newsletter semestral destinada a comunicar de forma accesible los avances y resultados más relevantes. Paralelamente, los resultados del proyecto han sido presentados en numerosos congresos científicos de ámbito internacional, entre los que se incluyen AGU, EGU, IASPEI-IAGA, MedGU,

Geoscience in Active Areas, ISM y el XI Congreso Geológico de España. Asimismo, el proyecto ha tenido presencia en congresos y foros del sector minero e industrial, como Slope Stability 2024, MMH 2022 y 2024, AMINER y el XV Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales de León (2020), entre otros.

En conjunto, se han presentado 24 contribuciones científicas (comunicaciones orales y pósteres) en los congresos mencionados. Además, se han impartido dos seminarios internacionales en la Tongji University (Shanghái) y en la China University of Mining and Technology (Xuzhou). En cuanto a producción científica, se han publicado 8 artículos en revistas indexadas en el SCI, además 2 artículos se encuentran actualmente en fase de revisión y otros 4 en preparación.

Este conjunto de actividades pone de manifiesto el elevado grado de ejecución del WP6 y el impacto alcanzado por el proyecto STONE en términos de visibilidad, difusión y transferencia de conocimiento. Estas acciones han contribuido a fortalecer la proyección del proyecto tanto en el ámbito científico como en el sector industrial y en la sociedad en general, facilitando además la interacción con otros proyectos y agentes relevantes del ecosistema científico-tecnológico.

Capítulo 4. Grado de ejecución y desviaciones

Este capítulo evalúa el grado de ejecución de los objetivos y actividades del proyecto STONE, así como las desviaciones observadas respecto al plan inicial, interpretándolas desde un punto de vista técnico, científico y organizativo. La evaluación se apoya en los indicadores de seguimiento definidos en la memoria inicial y en las tablas de ejecución correspondientes (Tabla 1), permitiendo una valoración objetiva del desarrollo del proyecto.

4.1 Grado de ejecución de los objetivos y actividades

El grado de ejecución global del proyecto STONE ha sido altamente satisfactorio, con un cumplimiento completo de los objetivos generales y científico-técnicos y una ampliación significativa del alcance inicialmente previsto en varios paquetes de trabajo. La síntesis cuantitativa del grado de ejecución por WP se presenta en la Tabla 1, donde se constata que la mayoría de los paquetes de trabajo alcanzan, e incluso superan ampliamente, los niveles de ejecución planificados.

Los paquetes de trabajo de carácter científico-técnico (WP1-WP4) muestran un nivel de desarrollo claramente superior al inicialmente programado. Este incremento se debe, fundamentalmente, a la incorporación de nuevas metodologías, a la ampliación sustancial de las bases de datos disponibles y a la apertura de líneas de trabajo emergentes que no estaban contempladas en el diseño original del

proyecto. Estas ampliaciones han permitido reforzar la robustez de los resultados obtenidos y aumentar su aplicabilidad directa en el contexto operativo de la mina.

En particular, el proyecto ha experimentado una ampliación significativa de su valor técnico y científico, reflejada en distintos ámbitos:

- **Base de datos del subsuelo ampliada y georreferenciada**, mediante la integración de múltiples datos geológicos y geofísicos utilizando técnicas de aprendizaje automático, incluyendo información procedente de más de 13 sondeos (tres de ellos nuevos), campañas de medidas magnéticas y la construcción de una base de datos integrada y georreferenciada.
- **Interferometría de ruido sísmico (WP2)**, donde el despliegue de estaciones pasó de una planificación inicial de 6 meses a un periodo efectivo de 34 meses, lo que permitió desarrollar y validar dos metodologías innovadoras de análisis de ruido sísmico ambiental (ANSI).
- **Modelización del subsuelo (WP3)**, con el desarrollo de un modelo geológico 3D y la generación de volúmenes multiparamétricos en un marco 4D, incorporando tanto la variabilidad espacial como la evolución temporal de las propiedades del subsuelo.
- **Plataforma de vigilancia y alerta temprana (WP5)**, que ha evolucionado hacia un sistema multicanal de alerta temprana, plenamente operativo e integrado con la instrumentación instalada.
- **El WP5**, centrado en la implementación operativa de la plataforma de vigilancia, presenta igualmente un grado de ejecución muy elevado, reflejo de la integración efectiva de la instrumentación desplegada y de la utilización real de la plataforma en tareas de seguimiento y apoyo a la toma de decisiones. Por su parte, **el WP6** ha alcanzado y superado los objetivos de difusión y comunicación previstos, con indicadores de impacto superiores a los establecidos en el plan inicial, tanto en actividades de transferencia como en acciones de divulgación científico-técnica.

4.2 Análisis de desviaciones respecto al plan inicial

Las desviaciones detectadas durante la ejecución del proyecto no corresponden a retrasos o incumplimientos, sino principalmente a ampliaciones del alcance técnico derivadas de resultados intermedios particularmente prometedores. Estas desviaciones positivas se reflejan en el incremento de actividades en WP2, WP3 y WP5, tal como se detalla en la Tabla de seguimiento (Tabla 1).

En el WP2, la necesidad de caracterizar y mitigar la influencia de fuentes de ruido industrial condujo al desarrollo de nuevas métricas y metodologías, incluyendo el seguimiento de la elipticidad de ondas Rayleigh (Seivane et al., 2024) y la técnica REFTION (Sanchez et al. 2024). Estas actividades no estaban contempladas explícitamente en el plan inicial, pero se incorporaron para garantizar la robustez operativa de la monitorización sísmica en entornos industriales complejos.

En el WP3, la disponibilidad de nuevos datos y la complejidad estructural del área de estudio motivaron la ampliación del esfuerzo en modelización geofísica, validación por modelado directo y desarrollo de técnicas de aprendizaje automático para generación de volúmenes multipropiedad, lo que supuso un incremento significativo del trabajo respecto al planteamiento original (Balaguera et al., 2024a y b).

En el WP5, la integración progresiva de nuevos sensores y la necesidad de garantizar la continuidad operativa de la plataforma durante fases críticas de recrecimiento de los depósitos implicaron una

intensificación de tareas de integración, pruebas y ajustes de sistemas, superando el alcance inicialmente previsto.

WP0	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6
(Global WP0) 115%	(Global WP1) 110%	(Global WP2) 150%	(Global WP3) 130%	(Global WP4) 100%	(Global WP5) 100%	(Global WP6) 100%
Plan de Gestión y Coordinación 100%	Validación InSAR 110%	Instalación y mantenimiento red sísmica 250%	Adquisición y modelización de campos potenciales 200%	Integración y complementariedad InSAR-ANSI 100%	Diseño de red de monitoreo y sensores críticos 100%	Plan de divulgación científica 100%
Comunicación Interna y Evaluación Ética 100%	Comparación InSAR y deformación 110%	Adquisición y gestión de datos 170%	Interpretación de deformaciones con Dfsour 100%	Integración y validación de InSAR, ANSI y datos geofísicos 100%	Configuración del Hub de GeoMonitorización 100%	Plan de divulgación general 100%
Recopilación de datos 150%	Potencial y límites del InSAR 110%	Análisis del ruido sísmico y respuesta estructural 120%	Dfsour en el análisis de estabilidad del suelo 100%	Integración InSAR-ANSI en sistemas de alerta temprana 100%	Sistema multiplataforma de alerta temprana 100%	Informe Layperson 100%
		Descorrelación y velocidad sísmica 100%			Validación y calibración periódica 100%	
		Optimización y automatización de procesos 100%			Guías técnicas y conclusiones 100%	

Tabla 1. Grado de ejecución técnica del proyecto

4.3 Impacto de las desviaciones en el cronograma y la planificación

A pesar de la ampliación de actividades en varios paquetes de trabajo, el cronograma global del proyecto no se ha visto comprometido. Las fases de adquisición de datos, desarrollo metodológico, integración y validación se han mantenido dentro de los márgenes temporales previstos, gracias a la coordinación estrecha entre entidades y a la flexibilidad en la asignación de recursos.

Las adaptaciones en la planificación se han centrado en la redistribución de esfuerzos entre tareas dentro de los mismos WP, sin afectar a los hitos principales comprometidos con la entidad financiadora. Esta capacidad de adaptación ha permitido maximizar el retorno científico y tecnológico del proyecto sin introducir retrasos relevantes.

En relación con las actividades de difusión, la memoria inicial del proyecto contemplaba la asistencia a congresos y la publicación de resultados en revistas de impacto como acciones clave de difusión nacional e internacional. Sin embargo, la convocatoria CPP excluía este tipo de actividades entre los costes elegibles. Como medida correctora, ATALAYA S.L. aportó financiación adicional a los grupos participantes, lo que ha permitido la realización de **26 presentaciones en congresos**, la elaboración de **3 informes** y la publicación de resultados en **8 revistas SCI**, con 2 artículos adicionales enviados y 4 en preparación.

4.4 Evaluación global de la ejecución del proyecto

La evaluación global del proyecto STONE indica un nivel de ejecución excelente, tanto desde el punto de vista científico como tecnológico y operativo. Los objetivos planteados se han alcanzado y, en numerosos casos, se han superado mediante la incorporación de nuevas metodologías y la ampliación de los conjuntos de datos analizados.

La combinación de resultados científicos de alto nivel, transferencia efectiva a la operación minera y generación de herramientas replicables en otros entornos industriales posiciona al proyecto como un caso de éxito en el ámbito de la colaboración público-privada para el desarrollo de tecnologías de monitorización avanzada. Las desviaciones positivas respecto al plan inicial deben interpretarse como un indicador de la capacidad del consorcio para reaccionar ante resultados emergentes y para orientar el esfuerzo hacia aquellas líneas de trabajo con mayor potencial de impacto en seguridad, sostenibilidad y eficiencia operativa.

Capítulo 5. Innovaciones y explotación de resultados

Este capítulo resume las principales innovaciones científicas y tecnológicas generadas en el proyecto STONE, así como las estrategias de explotación de resultados y transferencia al entorno operativo. Se distingue entre innovaciones metodológicas, desarrollos tecnológicos y aplicaciones industriales directas.

5.1 Innovación científica y metodológica

El proyecto ha generado avances significativos en varias disciplinas geofísicas y de ingeniería aplicadas a la monitorización de estabilidad, destacando la integración de técnicas tradicionalmente independientes dentro de un mismo marco operativo.

En el ámbito de la teledetección, la validación conjunta de sensores de media resolución (Sentinel-1 ESA/Copernicus) y alta resolución (TSX - DLR) para distintos rangos espaciales y temporales ha permitido definir estrategias de monitorización multiescala, optimizando la detección de deformaciones lentas y la caracterización de zonas críticas (Figs. 9-12).

En sismología pasiva, el desarrollo de metodologías robustas frente a la variabilidad de fuentes industriales constituye una aportación metodológica relevante. El uso de la elipticidad de ondas Rayleigh (Seivane et al., 2024) como indicador estructural estable (Figura 19) y la introducción de la técnica REFTION (Sánchez-Pastor et al., 2024), basada en el aprovechamiento de fuentes cuasi-monocromáticas para monitorización independiente de la fuente, representan hitos científicos con potencial de aplicación en otros entornos industriales complejos.

En la caracterización del subsuelo, la combinación de inversiones de campos potenciales, análisis multiescala y modelización basada en aprendizaje automático para generar volúmenes multipropiedad (Balaguera et al., 2024a y b) constituye una innovación en la construcción de modelos 3D integrados con aplicaciones directas en geotecnia y planificación minera (Figs. 24-27).

Asimismo, la aplicación del software Dfsour® para inversión de fuentes de deformación sin imponer geometrías a priori, y su validación en casos reales como Riotinto y Manefay (Figs. 30-32), supone un avance en la interpretación geomecánica de deformaciones detectadas por InSAR, aportando información clave para la evaluación de procesos de fracturación y redistribución de tensiones.

5.2 Innovación tecnológica y desarrollos de sistema

Desde el punto de vista tecnológico, el principal avance ha sido la integración efectiva de múltiples sistemas de adquisición de datos en una plataforma única de vigilancia operativa, capaz de combinar información geodésica, geotécnica, sísmica y de teledetección.

La plataforma HxGN GeoMonitoring Hub ha sido configurada para recibir y procesar datos de piezómetros, inclinómetros, prismas, estaciones GNSS, radares GBSAR y productos InSAR, con sincronización temporal y visualización conjunta de series temporales (Figs. 37-40).

Se han desarrollado flujos automáticos de adquisición, validación y almacenamiento de datos, así como rutinas de generación de alertas y elaboración de informes, reduciendo significativamente la intervención manual y permitiendo una vigilancia continua 24/7.

La integración de resultados científicos en la plataforma operativa, incluyendo métricas derivadas de sismología pasiva y productos InSAR, constituye un paso relevante hacia sistemas de alerta temprana verdaderamente multiparamétricos, superando enfoques basados en sensores individuales.

5.3 Explotación de resultados en entorno industrial

Una parte sustancial de los resultados del proyecto ha sido implementada directamente en la operación minera de Riotinto, integrándose en los procedimientos habituales de vigilancia y toma de decisiones de seguridad geotécnica.

La instrumentación instalada y la plataforma de monitorización permiten el seguimiento continuo de infraestructuras críticas, especialmente en depósitos de estériles y zonas próximas a labores activas, proporcionando información en tiempo casi real sobre desplazamientos, presiones intersticiales y variaciones mecánicas del terreno (Figs. 37-39).

Los resultados del proyecto se utilizan como apoyo a la definición de umbrales operativos, planificación de recrecimientos, evaluación de zonas de riesgo y priorización de inspecciones de campo, contribuyendo directamente a la mejora de la seguridad y a la reducción del riesgo geotécnico.

Además de su aplicación en Riotinto, las metodologías desarrolladas son transferibles a otros entornos mineros y a infraestructuras civiles de gran escala, como presas, taludes de carreteras o instalaciones industriales, ampliando el potencial de explotación de los resultados (Fig. 43).

Figura 43. Evolución del nivel de madurez tecnológica (TRL 1–9) de los principales resultados del proyecto STONE, desde desarrollos en fases iniciales de investigación hasta soluciones operativas plenamente validadas. La figura resume la progresiva integración de distintas fuentes de datos geofísicos y técnicas avanzadas de análisis para la caracterización y monitorización del subsuelo, culminando en plataformas de vigilancia y alerta temprana orientadas a aplicaciones reales.

5.4 Potencial de replicabilidad y escalado

Las soluciones desarrolladas en el proyecto han sido concebidas con un enfoque modular y escalable, permitiendo su adaptación a diferentes contextos geológicos, climáticos y operativos.

La combinación de sensores comerciales disponibles, plataformas software existentes y desarrollos metodológicos propios facilita la replicabilidad del sistema sin necesidad de inversiones estructurales elevadas, lo que favorece su adopción por otras explotaciones mineras o por gestores de infraestructuras críticas.

El enfoque multiparamétrico propuesto permite además ajustar el nivel de instrumentación y complejidad del sistema en función del nivel de riesgo y de los recursos disponibles, desde configuraciones básicas hasta sistemas de vigilancia avanzada con integración de modelos 3D del subsuelo.

5.5 Perspectivas de continuidad y líneas futuras

Los resultados del proyecto abren la puerta a la continuidad de varias líneas de investigación y desarrollo, especialmente en la integración de inteligencia artificial para detección automática de

patrones anómalos, en la fusión de datos multifuente y en la extensión de la monitorización hacia enfoques 4D del subsuelo.

Asimismo, la experiencia adquirida en la operación continua de sistemas multiparamétricos en entornos industriales proporciona una base sólida para el diseño de proyectos futuros orientados a la digitalización avanzada de la gestión geotécnica y a la mejora de la resiliencia de infraestructuras críticas.

En este contexto, el proyecto STONE actúa como demostrador tecnológico de un nuevo paradigma de vigilancia integrada, con impacto tanto en el ámbito científico como en la práctica industrial.

Capítulo 6. Resumen y conclusiones

Este capítulo sintetiza los resultados más relevantes del proyecto STONE y resume su impacto científico, tecnológico y operativo, así como el valor añadido de la colaboración público-privada y las perspectivas de continuidad.

6.1 Impacto del proyecto en las entidades participantes

6.1.1 Impulso científico y tecnológico para los centros de investigación

El proyecto STONE ha supuesto un avance significativo en la validación en entorno real de metodologías geofísicas y digitales de última generación, incluyendo técnicas InSAR, análisis de ruido sísmico ambiental (ANSI), inteligencia artificial (IA) y su integración multifuente. La aplicación conjunta de estas metodologías permite superar enfoques aislados, favoreciendo el desarrollo de esquemas de caracterización y monitorización del subsuelo más robustos, automatizados y transferibles.

Uno de los principales resultados del proyecto es la generación de una base de datos integrada y georreferenciada, única y de alto valor científico, que combina información geofísica, geotécnica y temporal. Esta base de datos constituye un activo estratégico para la investigación aplicada y sienta las bases para futuros desarrollos en modelado 3D/4D del subsuelo y aplicaciones avanzadas de aprendizaje automático.

Asimismo, el proyecto ha contribuido a la consolidación de nuevas líneas científicas en ámbitos emergentes como el uso del ruido sísmico ambiental para caracterización estructural, la identificación de litofacies mediante técnicas de machine learning (ML) y la monitorización multiescala del subsuelo. Todo ello refuerza las capacidades de los centros de investigación en automatización de procesos, análisis en tiempo casi real y desarrollo de plataformas digitales integradas orientadas a aplicaciones operativas.

6.1.2 Impacto directo para la empresa

Desde el punto de vista empresarial, el proyecto STONE genera un impacto directo y tangible en la mejora de la vigilancia geotécnica y del conocimiento del subsuelo en zonas críticas de la operación, incluyendo depósitos de estériles, infraestructuras asociadas, áreas de planta y cortas mineras. La integración de múltiples fuentes de información permite una visión más completa y actualizada del comportamiento del terreno.

El proyecto contribuye a la optimización de la toma de decisiones mediante el acceso a información más densa, integrada y temprana, reduciendo la incertidumbre asociada a la gestión del riesgo geotécnico. La incorporación de técnicas no invasivas de monitorización refuerza la seguridad de las operaciones, minimiza interferencias con la actividad productiva y mejora la capacidad de detección precoz de procesos potencialmente inestables.

Adicionalmente, el proyecto STONE ha permitido validar un modelo metodológico y tecnológico escalable, concebido para su futura aplicación en otros activos mineros del grupo, favoreciendo la estandarización de procedimientos y la replicabilidad de soluciones avanzadas de monitorización del subsuelo.).

6.1.3 Capital humano y transferencia

El proyecto STONE ha fomentado un intercambio continuo de información, datos y conocimiento entre la empresa y las instituciones científicas participantes, fortaleciendo los mecanismos de transferencia de tecnología y resultados de investigación hacia el entorno industrial. Esta colaboración bidireccional asegura que los desarrollos científicos estén alineados con necesidades reales y que la empresa incorpore soluciones basadas en conocimiento de frontera.

La integración de equipos multidisciplinares, que combinan perfiles en geofísica, geología, ingeniería, ciencia de datos e inteligencia artificial, contribuye al fortalecimiento del capital humano involucrado en el proyecto. Este enfoque favorece la adquisición de competencias transversales, el desarrollo de metodologías compartidas y la creación de un marco de trabajo común que perdura más allá de la duración del proyecto.

6.2 Valor añadido de la colaboración público-privada

El proyecto STONE constituye un ejemplo representativo del impacto que puede alcanzarse mediante una colaboración público-privada eficaz en el ámbito de la seguridad y la monitorización avanzada del subsuelo. La interacción continua entre empresa y centros de investigación ha permitido transformar desarrollos científicos de alto valor en soluciones operativas con aplicación directa, maximizando el retorno tecnológico y social del proyecto.

Desde la perspectiva empresarial, la colaboración ha facilitado el acceso a tecnologías emergentes y metodologías avanzadas de difícil adopción sin el apoyo de socios científicos especializados. La integración de técnicas geofísicas no invasivas, análisis de datos multifuente e inteligencia artificial ha supuesto un salto cualitativo en las capacidades de vigilancia geotécnica, con un impacto directo en la

mejora de la seguridad, la anticipación de riesgos y la optimización de la toma de decisiones en entornos mineros complejos.

Para los centros de investigación, la disponibilidad de un entorno operativo real ha sido un elemento clave para validar, ajustar y robustecer las metodologías desarrolladas, permitiendo su evolución hacia niveles de madurez tecnológica superiores (TRL). La confrontación de los modelos y algoritmos con datos reales, condiciones industriales y restricciones operativas ha incrementado significativamente la fiabilidad, transferibilidad y aplicabilidad de los resultados científicos, reforzando su potencial de explotación futura.

La complementariedad entre los socios ha sido estructural y orientada a resultados. La empresa ha aportado necesidades reales, datos operativos continuos y acceso a infraestructuras críticas, mientras que los centros de investigación han contribuido con modelos avanzados, algoritmos, esquemas de análisis integrados y capacidades de interpretación experta. Este esquema de co-desarrollo ha permitido generar soluciones alineadas con los requisitos del sector y fácilmente adaptables a otros contextos operativos.

Como resultado, STONE ha generado una plataforma multidisciplinar de vigilancia y análisis con un alto grado de replicabilidad, concebida desde su diseño para ser escalable y transferible a otros activos mineros y a sectores afines. Este enfoque dota al proyecto de un claro efecto tractor, posicionándolo como referencia para futuras iniciativas de colaboración público-privada orientadas a la innovación aplicada, la mejora de la seguridad y la gestión sostenible del subsuelo en entornos industriales.

6.3 Proyección nacional e internacional del proyecto

Durante la ejecución del proyecto STONE se establecieron sinergias con diversos proyectos nacionales e internacionales en los que participan investigadores del consorcio, lo que ha permitido reforzar el intercambio de conocimiento, compartir desarrollos metodológicos y ampliar el alcance científico de los resultados obtenidos. Estas interacciones han favorecido la consolidación de una red de colaboración orientada al desarrollo de nuevas metodologías geofísicas, geodésicas y de modelización aplicadas a la caracterización del subsuelo y a la exploración de recursos minerales.

En el ámbito europeo, el proyecto STONE ha mantenido vínculos con iniciativas financiadas en el marco de Horizon Europe centradas en la exploración y caracterización de materias primas críticas. Entre ellas destacan los proyectos AGEMERA (Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw Materials) y VECTOR (Vectors to Accessible Critical Raw Material Resources in Sedimentary Basins), ambos pertenecientes a la convocatoria HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01. Estos proyectos abordan el desarrollo de metodologías innovadoras para la exploración de recursos minerales estratégicos mediante la integración de datos geológicos, geofísicos y geoquímicos, así como el uso de técnicas avanzadas de modelización del subsuelo. Las metodologías de integración de datos y modelización desarrolladas en STONE, especialmente en relación con la construcción de modelos multiparamétricos del subsuelo y el uso de técnicas de aprendizaje automático, presentan claras sinergias con los enfoques propuestos en estos proyectos europeos.

Asimismo, STONE se ha beneficiado de la experiencia acumulada en proyectos de investigación nacionales centrados en el desarrollo de nuevas metodologías geodésicas y geofísicas para el estudio de procesos geodinámicos. En particular, se ha mantenido una relación directa con el proyecto “Study of the deep magmatic feeder system using new geodetic and geophysical methods” (RTI2018-093874-B-I00), cuyo objetivo fue desarrollar metodologías avanzadas para la caracterización de sistemas magmáticos profundos mediante la integración de observaciones geodésicas y geofísicas. De forma similar, el proyecto G2HOTSPOTS – “New geodetic and geophysical approaches to study hot spots” (PID2021-122142OB-I00) ha contribuido al desarrollo de nuevas aproximaciones metodológicas para el análisis conjunto de datos geodésicos, sísmicos y geofísicos. Los avances metodológicos derivados de estos proyectos han servido de base para algunas de las técnicas aplicadas en STONE, particularmente en el ámbito de la interpretación geofísica de deformaciones detectadas mediante InSAR.

Por otra parte, el proyecto ha mantenido una relación estrecha con la iniciativa “Explotación Comercial de Dfsour: software de análisis e interpretación automática de datos de desplazamiento para el estudio de inestabilidades del terreno e infraestructuras (Dfsour-PLUS)” (PDC2022-133304-I00), financiada en la convocatoria Prueba de Concepto 2022. Este proyecto tiene como objetivo la transferencia al ámbito industrial del software Dfsour®, desarrollado para la interpretación automática de datos de desplazamiento del terreno a partir de observaciones geodésicas e interferometría radar. En este contexto, el proyecto STONE ha proporcionado un entorno operativo real en el que validar y aplicar esta herramienta en el análisis de deformaciones asociadas a infraestructuras mineras, contribuyendo así a su maduración tecnológica y a su potencial explotación en aplicaciones industriales.

En conjunto, la interacción entre STONE y estos proyectos ha contribuido a fortalecer el desarrollo metodológico en áreas como la integración de datos geofísicos, la monitorización multiparamétrica del subsuelo y la interpretación avanzada de deformaciones del terreno. Estas sinergias han permitido ampliar el impacto científico del proyecto y favorecer la transferencia de conocimiento entre distintos ámbitos de investigación relacionados con la caracterización y monitorización del subsuelo.

6.4 Perspectivas futuras

El proyecto STONE define una hoja de ruta sólida y coherente para la continuidad y ampliación de los resultados alcanzados, tanto desde un punto de vista tecnológico como estratégico. Las metodologías, infraestructuras y flujos de trabajo desarrollados durante el proyecto permiten plantear una evolución natural hacia sistemas de monitorización más completos, automatizados y con mayor alcance espacial y temporal.

Entre las principales perspectivas a corto y medio plazo se encuentra la extensión del sistema integrado de monitorización a la totalidad del depósito de estériles de planta, así como a otras áreas críticas de la explotación minera, incluyendo infraestructuras asociadas y zonas con comportamiento geotécnico complejo. Esta ampliación permitirá disponer de una cobertura continua y homogénea, reforzando la capacidad de detección temprana de procesos de inestabilidad y mejorando la gestión preventiva del riesgo.

Un eje clave de desarrollo futuro es la consolidación de una plataforma de alerta temprana multiparamétrica, capaz de integrar de forma sistemática información InSAR, análisis de ruido sísmico ambiental (ANSI) y bases de datos multiparamétricas del subsuelo. La automatización progresiva de los procesos de adquisición, análisis e interpretación, junto con la incorporación de criterios de umbral dinámicos y aprendizaje a partir de históricos, permitirá avanzar hacia sistemas de apoyo a la decisión basados en evidencias cuantitativas y en tiempo casi real.

A medio plazo, el proyecto abre la puerta a la evolución hacia un modelo numérico digital del subsuelo de la mina, concebido como un gemelo digital dinámico. Este modelo se apoyará en nuevas líneas de investigación y desarrollo, entre las que destacan: (i) la modelización 3D conjunta geológica, geofísica y petrofísica mediante técnicas de inteligencia artificial, orientada a reducir la incertidumbre en la caracterización del subsuelo; (ii) la incorporación de metodologías de Deep Learning para la caracterización espacio-temporal de estructuras, propiedades y procesos del subsuelo; y (iii) el diseño de arquitecturas y flujos de trabajo escalables que faciliten la transferencia de estas soluciones a otras minas y a empresas del sector extractivo.

Finalmente, STONE ha sentado las bases para la consolidación de un marco estable de colaboración público-privada con proyección nacional e internacional. La experiencia adquirida en el proyecto pone asimismo de manifiesto la conveniencia de seguir avanzando hacia modelos de colaboración cada vez más ágiles y eficientes. Si bien las convocatorias públicas constituyen un instrumento fundamental para impulsar este tipo de iniciativas, la complejidad administrativa y los requisitos de gestión asociados pueden suponer, en determinados casos, una carga significativa para el sector privado, especialmente en proyectos con una fuerte orientación operativa. La progresiva simplificación de procedimientos y la adopción de esquemas de gestión más flexibles, manteniendo las necesarias garantías de control y transparencia, contribuirían a facilitar una mayor implicación empresarial y a maximizar el impacto y la transferencia efectiva de los resultados hacia aplicaciones industriales de alto valor añadido.

Agradecimientos

El proyecto STONE ha sido posible gracias a la colaboración y al esfuerzo conjunto de numerosas personas e instituciones que han contribuido, desde distintos ámbitos, al desarrollo de las actividades científicas, técnicas y organizativas llevadas a cabo durante su ejecución.

Cabe destacar, de manera particular, la implicación de las entidades clave del consorcio. En primer lugar, Atalaya Mining cuya colaboración ha resultado esencial para el desarrollo del proyecto en un entorno minero activo. El acceso a instalaciones e infraestructuras, el apoyo logístico y la disponibilidad de datos operativos han permitido validar las metodologías en condiciones reales y avanzar en su aplicación práctica.

El desarrollo de las actividades experimentales no habría sido posible sin la dedicación del personal técnico y de apoyo, implicado en las campañas de adquisición de datos, la instalación y el mantenimiento de la instrumentación, así como en las tareas de gestión, tratamiento e integración

de la información geofísica, geotécnica y geodésica. En este contexto, merece una mención especial la labor de Miguel Fernández y Sergio Infante, de GEOLEN Ingeniería, en la instalación y mantenimiento de la red sísmica, así como la de Mario Ruiz, de GEO3BCN-CSIC, en el preprocesado de datos y el seguimiento de la operatividad de la red. Asimismo, la interpretación de datos geológicos por parte de Angelo Farci y el apoyo de Raquel Vega y Carmen Gordon durante las campañas de adquisición de diagráffas han resultado especialmente valiosos.

La correcta ejecución del proyecto ha contado igualmente con el respaldo del personal de administración y gestión, cuya labor ha sido clave para la coordinación institucional, la gestión económica y el seguimiento de hitos y entregables. Destaca, en particular, la implicación del equipo de proyectos, con Pilar Guerrero y Cristina Roldán (IGEO-CSIC), así como Silvia Zafrilla y Carly Mazure (GEO3BCN-CSIC), junto con el conjunto del personal de gestión de ambos institutos.

La visibilidad y proyección del proyecto se han visto reforzadas gracias al trabajo de los equipos de comunicación y difusión, en particular de Jesús Caballos y María González (Atalaya Mining), y de Lara Expósito y Javier Carmona (CSIC), cuya contribución ha facilitado la transferencia de resultados hacia la comunidad científica, el sector industrial y la sociedad. De forma especial, se agradece a Varvara Vedia el diseño del logotipo del proyecto.

El proyecto STONE (CPP2021-009072) ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Española de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next Generation/PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

Referencias

Balaguera, A., Torné, M., Jurado, M. J., Carbonell, R., Najafi, M., Sánchez-Pastor, P., Davoise, D. & Rodríguez, S. (2026). 3D Subsurface Smart Modeling in a Mining Context. Submitted to Scientific Reports.

Balaguera, A., Torne, M., Carbonell, R., Marti, A., Vergés, J., Jurado, M.J., Sánchez-Pastor, P., Farci, A., Davoise, D. & Rodríguez, S. (2025a). Machine learning in subsurface physical properties and lithofacies prediction in a mining context. Scientific Reports 15, Article number: 11953. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-11953-4>

Balaguera, A., Torné, M., Carbonell, R., Sánchez-Pastor, P., Vergés, J., Rodríguez, S. & Davoise, D. (2025b) 3D modeling, joint gravity-magnetic stochastic inversion and machine learning for anomalous zone identification in a mining context. EGU General Assembly 2025, EGU25-11526. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-11526>

Balaguera, A., Torne, M., Carbonell, R., Marti, A., Vergés, J., Jurado, M.J., Sánchez-Pastor, P., Farci, A., Davoise, D., & Rodríguez, S. (2024) Multigeophysical Data Integration and Classification Using Machine Learning: A Case Study of the Riotinto Mine. "MedGU", Barcelona, Spain, 25 - 29 November 2024.

Balaguera, A., Sánchez-Pastor, P., Du, S., Torné, M., Schimmel, M., Fernández, J., Díaz, J., Vergés, J., Carbonell, R., Rodríguez, S. & Davoise, D. (2024). Subsurface physical properties prediction using machine learning: the case of the Riotinto mine. EGU General Assembly 2024, EGU24-5512. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-5512>

Balaguera, A., Jurado, M.J., Sánchez-Pastor, P., Schimmel, M., Vergés, J., Díaz, J., Rodríguez, S., Carbonell, R. & Torne, M. (2024). Application of Machine Learning and Gravimetric Inversion Techniques for 1D and 3D Geomechanical Characterization of Culm Group Slates in the Iberian Pyrite Belt “AGU24”, Washington, D.C., USA, 9-13 December 2024. ADS ID: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024AGUFMMR43A.312B/abstract>

Díaz, J., Torne, M., Schimmel, M., Rodriguez, S., Martí, D., Ruiz, M., Seivane, H., Sánchez-Pastor, P. (2024). Sources of seismic noise in an open-pit mining environment. Scientific Reports, 14, 24106. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-75733-2>

Camacho, A.G., Fernández, J., Samsonov, S.V., Tiampo K.F., Palano, M. (2020). Multisource 3D modelling of elastic volcanic ground deformations. Earth and Planetary Science Letters, 547C, 116445. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116445>

Du, S., Hu, Z., Escayo, J., Camacho, A.G., Prieto, J.F., García-Cerezo, P., Rodríguez, S.; Davoise, D., Fernández, J. (2024). A new inversión method for InSAR and GNSS ground deformation data: some examples in Geodynamics and Engineering. Proceedings “International Workshop on Geosciences in Active Areas (WGAAL2023), 16-20 October 2023, Arrecife-Lanzarote, Canary Islands, Spain”, pp. 26-33. ISBN: 978-84-128033-6-5

Escayo, J., Marzan, I., Martí, D., Tornos, F., Farci, A., Schimmel, M., Carbonell, R., Fernández, J. (2022). Radar Interferometry as a Monitoring Tool for an Active Mining Area Using Sentinel-1 C-Band Data, Case Study of Riotinto Mine. Remote Sens., 14, 3061

Fernández, J., Escayo, J., Hu, Z., Camacho, A.G., Samsonov, S.V., Prieto, J.F., Tiampo, K.F., Palano, M., Mallorquí, J.J., Ancochea, E. (2021). Detection of volcanic unrest onset in La Palma, Canary Islands, evolution and implications. Scientific Reports, 11:2540, <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82292-3>

Fernández, J., Escayo, J., Camacho, A.G., Palano, M., Prieto, J.F., Hu, Z., Samsonov, S.V., Tiampo, K.F., Ancochea (2022). Shallow magmatic intrusion evolution below La Palma before and during the 2021 eruption. Sci. Rep. 12, 20257. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-23998-w>

Moreno, C. (1993). Postvolcanic Paleozoic of the Iberian Pyrite Belt: an example of basin morphologic control on sediment distribution in a turbidite basin. Journal of Sedimentary Research 63, 1118–1128. <https://doi.org/10.1306/D4267CBC-2B26-11D7-8648000102C1865D>

Sánchez, P., Seivane, H., Balaguera, A., Schimmel, M., Díaz, J., Ruiz, M., Rodríguez, S. & Torné, M. (2024). Monitoring the elastic properties of the subsurface with quasi-monochromatic noise sources. "AGU24", Washington, D.C., USA, 9-13 December 2024. ADS ID: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024AGUFMNS43D..01S/abstract>

Schimmel, M., Sánchez-Pastor, P., Seivane, H., Díaz, J., Ruiz, M., Balaguera, A., Fernández, J., Escayo, J., Du, S., Torné, M. (2023). Seismic noise-based imaging and monitoring with the phase coherence approach, College of Surveying and Geo-informatics, University of Tongji, Shanghai, China, 30/10/2023

Schimmel, M., Sánchez-Pastor, P., Seivane, H., Díaz, J., Ruiz, M., Balaguera, A., Fernández, J., Escayo, J., Du, S., Torné, M. (2023). Passive Seismic Interferometry for Imaging and Monitoring Purposes, China University of Mining and Technology, Xuzhou, China, 29/10/2023

Seivane, H., Schimmel, M., Martí, D., Sánchez-Pastor, P. (2024). Rayleigh wave ellipticity from ambient noise: A practical method for monitoring seismic velocity variations in the near-surface. *Engineering Geology*, 343, 107768. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2024.107768>

Wang, T., Wang, Y., Zhao, F., Zou, G., Du, S., Zhang, L., Zhang, K., Zhang, N., Ma, Z., Fernández, J. (2025). In-DMU: Modeling Uncertainty in Interferometric SAR-Based Deformation Monitoring. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 63, 1-16 <https://doi.org/10.1109/TGRS.2025.359527>

Wang, T., Wang, Y., Zhao, F., Du, S., Hu, Z., Ma, Z., Fernández, J. (2026). Fusing InSAR and Weibull Model for Continuous Monitoring of Mining-Induced Deformation: A Gap-Filling Spatiotemporal Fusion Framework. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 19, 1784-1803. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2025.36434954>

Zhang, Y., Zhang, S., Gao, Y., Li, S., Fernández, J., Prieto, J.F., Du, S., Hu, Z. (2025). Two-Step Phase Unwrapping Coupled with Facet Kernel for Mining-Induced 3D Displacements Retrieval from Dual InSAR Geometries. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 18, 20805-20822, <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2025.3580685>

Zhao, R., Du, S., Zheng, M., Guo, Q., Wang, L., Wang, T., Guo, Z., Fernández, J. (2025). Advances and future directions in monitoring and predicting secondary surface subsidence in Abandoned Mines. *Remote Sens.*, 17, 379, <https://doi.org/10.3390/rs17030379>

Zheng, M., Cao, F., Du, S., Liu, Y., Han, Y., Zhao, R., Wang, T., Ma, S., Fernández, J. (2025). InSAR-Derived Surface Deformation Patterns in Closed Coal Mines: Insights from Xuzhou, China. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 18, 26385-26398. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2025.3617117>